

LEarning and action alliances for **NexuS** **E**nvironments
in an uncertain future

LENSES

WP2

D2.3 LENSES learning platform

Tomás Vázquez, Estrella López, Manuel Bea (ECOADAPTA)

15/05/2024

Project coordinator

Project partners

Project Website:

www.lenses-prima.eu

This project is part of the PRIMA programme supported by the European Union.
GA n° [2041] [LENSES] [Call 2020 Section 1 Nexus IA]

Project no.	2041
Project acronym:	LENSES
Project title:	Learning and action alliances for NEXUS environments in an uncertain future
Call:	PRIMA call Section 1 – Nexus 2020, Topic 1.4.1-2020 (IA).
Start date of project:	01.05.2021
Duration:	36 months
Deliverable title:	D2.3– LENSES learning platform
Due date of deliverable:	April 2024
Project Coordinator:	Stefano Fabiani, Council for Agricultural Research and Economics (CREA)
Organisation name of lead contractor for this deliverable:	Council for Agricultural Research and Economics (CREA) (<i>COORDINATOR</i>)
Lead Authors	Tomás Vázquez (ECO)
Email	tomasvi@ecoadapta.org
Internal reviewer	Fabrizio Pucci (CREA)

Dissemination level		
PU	Public	PU
CO	Confidential, restricted under conditions set out in Model Grant Agreement	
CI	Classified, information as referred to in Commission Decision 2001/844/EC	

History			
Version	Date	Reason	Revised by
01	30/10/2021	Initial design	Manuel Bea (ECOADAPTA)
02	30/04/2023	Updated version	Tomás Vázquez (ECOADAPTA)
03	14/05/2024	Final version	Fabrizio Pucci (CREA)

Executive summary

This report summarises the work done in the design and collaborative development of the LENSES learning platform, which has been a support tool to the stakeholder engagement activities of the project.

The platform (LENSES Window) can be accessed at: www.lenseswindow.eu

Table of contents

Executive summary	4
1. Introduction	5
1.1. Aim.....	5
1.2. Conceptual basis.....	5
2. Update on the contents of the platform	6
2.1. Deir Alla (Jordan)	8
2.2. Hula Valley (Israel).....	11
2.3. Koiliaris (Greece)	13
2.4. Pinios (Greece).....	15
2.5. Menemen Plain (Turkey)	24
2.6. Tarquinia (Italy)	29
2.7. Doñana (Spain)	32
3. Conclusions regarding the objectives and functionality of the LAA Platform	37
3.1 Limited Platform Adoption and Influencing Factors	37
3.2. Technical considerations	38
3.3. Recommendations and future prospects.....	38

1. Introduction

1.1. Aim

The present deliverable reports on the current state of the **LENSES learning platform**, "**LENSES Window**"¹, as part of **Task 2.2 "LAAs in action"**. The platform was launched by month 8, and since then, it has been continuously updated and improved/adapted based on the feedback of LAA leaders.

It is accessible at: www.lenseswindow.eu

The platform has been a central tool to facilitate the activity of different LAAs and to promote the continuity of the LAA communities. The deliverable first introduces the rationale behind using a learning platform to foster LAA activities. Then, it showcases the work done by each pilot and finalises with a number of conclusions and lessons learnt.

The **previous versions of this deliverable** reported the initial design and development of the LENSES learning platform. The initial document provided the initial design for the platform, which served as a basis for co-creation with pilot leaders of the particular design of the sections used for communication and discussion in each of the LENSES pilots. The first update informed on the progress made in the population and use of the platform.

1.2. Conceptual basis

The LENSES online learning LAA platform, "LENSES Window", is a virtual platform conceptualised to facilitate **Learning and Action Alliances (LAAs) in the Water-Energy-Food Nexus (WEF)**. Essentially, the online learning LAA platform supports collaborative learning and action among stakeholders working to address the challenges of the WEF Nexus.

The LENSES approach operationalizes **stakeholder participation** through LAAs. These are discussion-and-action groups consisting of a broad selection of stakeholders who convene through a structured series of workshops, participatory activities, and meetings, with the aim of creating communities in which learning from project activities and outputs directly translates into real action. The LAAs are a dynamic learning process and a living collective body that is expected to evolve through trust building among partners and common achievements.

The approach of the LAAs is to **embed scientific knowledge and tools** in the design, incorporating local knowledge and practices to ensure uptake and usefulness of the results. Adding climate change to the equation makes the challenges more transversal and exacerbates trade-offs, making dialogue and coordination more critical. Importantly, the online learning LAA platform addresses the **lack of communication, coordination, and dialogue among stakeholders** in the WEF Nexus, which has been identified as a core challenge for effective WEF Nexus management. By providing a virtual and safe space for dialogue with all relevant stakeholders, the platform enables stakeholders to learn from project activities and

¹ <http://www.lenseswindow.eu/?redirect=0>

outputs and translate them into real action. This can help to overcome the silo thinking and acting that has been identified as a key barrier to effective WEF Nexus management. By promoting collaborative learning and action, the online learning LAA platform can contribute to the development of more resilient and sustainable solutions to the complex challenges of the WEF Nexus. The participatory approach of LENSES focuses on **social learning** as a means towards a convergence of goals, criteria, and knowledge of various actors. This, in turn, leads to building relationships of trust and respect and a change in behaviours arising from mutual understanding of the issues at stake.

The LENSES LAA platform has served as a tool to facilitate the regular interaction of the stakeholders involved in the three-level of LENSES LAAs. Additionally, it will help other stakeholders incorporate themselves into the discussions and activities with adequate knowledge of the interactions previously occurred. LENSES Window is a **social and professional network for WEF stakeholders** to engage and act in accordance with and achieve the implementation of LAA activities. It aims to enhance institutional and governance capacity for Nexus-doing and serves as a window of successful knowledge and action examples on Nexus resilient action. It has the capacity to grow and maintain operability and interconnection.

2. Update on the contents of the platform

The design and population of the LAA platform has been undertaken in close collaboration with the pilot leaders, and WP9 on “dissemination and communication strategies”. The platform has been regularly updated with new content.

A complete initial version of the platform was published online in June 2022. As task leader, ECOADAPTA organised a series of bilateral meetings with each pilot with the twofold aim of reaching a consensus about the goals of the LAA platform and identifying specific features and characteristics for the pages of the LENSES pilots, as well as practical tools to populate the website. Each pilot designated a person from their team that would be in charge of updating the contents of their pilot section. It was collectively agreed that each pilot would write their sections in their local language, as they are intended to be easily accessible to a broad group of stakeholders with different knowledge backgrounds.

Whether these pages are password protected was decided by each pilot leader. Population of the platform was agreed to be carried out by the designated person from each pilot team. Some pilot teams reported the platform as not user friendly and asked for the technical assistance of ECOADAPTA in order to populate their sections. It is expected that in the future pilots will count on the assistance of AGRISAT and CREA as well. Another request was to connect it to the website and the observatory, and use the same visual identity, which was successfully done (Figure 1).

Figure 1. Lenses Window homepage

Although pilots were free to customise their sections on their own choices, after the bilateral meetings they were suggested to complete their module using the following guidelines:

FIRST PILOT ASSIGNMENT

Regarding structure & technical training:

- Choose your structure, how many and what sections? Make a simple bullet list
- Choose 3-5 types of Moodle activities or resources you think that would fit best to your sections. Do not worry about the content of the sections or resources yet, as we will start adding information next training. As there are many resources and tools available, we will also recommend you to focus now on the core content. We will make it more complete as we go. Likewise, if you would like to add information in a way different to those available in Moodle, let us know directly, and we will try to see how to sort it out.

Regarding content & conceptual training:

- What are the main objectives of your pilot area?
- What are the key nexus challenges of your pilot area?
- For both questions, are you able to explain your main objectives and challenges in a simple, direct manner? Give it a go and we will review your elevator pitch in the next training.

The following subsections present examples of the content provided for each pilot.

2.1. Deir Alla (Jordan)

The following images reflect the progress in Deir Alla pilot area, Jordan:

the LENSES project
Deir Alla, Jordan

Home
Dashboard
Events
My courses
This course
Official site
Show blocks
Full screen

My courses > Deir Alla

مقدمة Collapse all

يختبر البرنامج التجريبي استخدام موارد المياه غير التقليدية، مثل مياه الصرف الصحي والمياه المالحة، كحل مبتكر لمواجهة تحديات إنتاج الغذاء المتعلقة بالتزايد. تعد ندرة موارد المياه العذبة، وارتفاع الطلب على المياه في الزراعة، والآثار السلبية لتغير المناخ بعضاً من التحديات الرئيسية التي يهدف المشروع التجريبي إلى معالجتها.

الهدف الرئيسي من إجراء ماء الزراعة هو تقييم زراعة محصول البرسيم الحجازي الذي يسهل تكيفات كبيرة من مياه الري. سيكون ماء بالتقارنة مع امتداد الدورات الزراعية لكل من المعامل الصيفية والخريفية من حيث توفير المياه، والجوانب الاقتصادية والبيئية.

صنع السيلاج وتقييمه.

محاصيل التلقيح:

ملحوظات	الأحوال الجوية (المطر ودرجة الحرارة °C)	مرحلة نورة حياة المحصول	المحاصيل
	خمس وأربعون	النمو والحصاد وما إلى ذلك.	قائمة المحاصيل الغذائية / العلفية
التاريخ الأول هو الزراعة المبكرة والتاريخ الثاني هو الزراعة المتأخرة بنفس الشيء بالنسبة للحصاد المبكر والمتأخر	تتراوح درجة الحرارة من 18-45	أكثر من حصاد العام كل 30 إلى 40 يوماً	البرسيم
	30-45	الزراعة من أبريل حتى يونيو. حصاد من يونيو إلى أغسطس.	النرة الرفيعة
	30-45	الزراعة من أبريل حتى يونيو. حصاد من يونيو إلى أغسطس.	سيسبانيا
	18-30	الزراعة من أكتوبر حتى ديسمبر. حصاد من فبراير إلى أبريل.	شعير
	18-25	الزراعة من أكتوبر حتى ديسمبر. حصاد من فبراير إلى مارس.	البقية

يمكن مشاهدة محاصيل الخضر في وادي الأردن من كانون الأول حتى أواخر أيار وأوائل حزيران. يمكن رؤية المحاصيل الحقلية الصيفية مثل النرة والبيامة في الحقل من أبريل حتى نهاية أغسطس. يمكن رؤية نخيل القمر على مدار العام ولكن موسم الإنتاج من أغسطس حتى أكتوبر ويمكن مشاهدة الحشيشات طوال العام وموسم الإنتاج من أكتوبر حتى ديسمبر. يمكننا أن نلاحظ أنه بعد التخليص النهائي في مارس، يمكننا زراعة المحاصيل الصيفية حتى نتمكن من رؤية شيء ما في يونيو إذا فرت الغيام بريارة لكلا البلدين.

النشاط 1 # صنع السيلاج

يتم حصاد جميع كمع الأراضي وتقطيعها باستخدام منشرة ذات عمود إدارة مع معدل لتقطيع يتراوح بين 3-5 سم. ثم يتم خلط كل معاملة على حدة ، ويتم جمع العيّنات لتحليل القيمة الغذائية ويتم حفظ العنصر العذوق (المعالجة) باستخدام خلاط هيدروليكي في براميل بلاستيكية لصنع السيلاج.

يضاف ديسو السكر أثناء عملية الخلط (4% من الوزن الطازج) كعصير للسكريدورات المتأينة للسكريد لالتعزيز.

بعد 45 يوماً ، سيتم جمع العيّنات من كل علاج وتحليلها باستخدام كل من التحليل القريبصري وتقنية NIR.

النشاط 2 # التحليل

وبخلاصة الأثير (ADF) والأياف المنخفضة الحمضية (NDF) يمثل التحليل القريبصري : الرطوبة ، والرمد ، والبروتين الخام ، والأياف المنخفضة المحايدة

تم جمع البيانات من المشروع التجريبي لقياس الكتلة الحيوية المنتجة لكل قطعة علف لتقييم القيمة الاقتصادية. تم صنع نسب مختلفة من السيلاج المتبادل في براميل بلاستيكية لتقسيم المحصول المختلط (Sg: Sb) على النحو التالي: 0: 100 : 75:25 : 50:50 : 25:75 : 100 : 0 بالنسبة للمحاصيل الصيفية ، تم عمل 5 أنواع من السيلاج على أساس نسبة القرة الرفيعة

Soil Chemical Analysis: End of 2022														
Lab No.	Location	Depth	Extract		ppm			meq/L				Total cations		
			pH	EC(dS/m)	P	K	Ca	Mg	Na	Cl	CO ₃		HCO ₃	
2022/746	Sorghum	0-15	7.7	8.03	42.6	1000	23.3	25.9	29.67	50.00	0.00	7.00	78.87	
2022/747	Sorghum	15-30	7.7	5.23	44.6	1250	14.2	18.9	0	17.93	32.50	0.00	5.00	51.03
2022/748	Sesbania	0-15	7.4	10.49	18.6	1000	37.9	26.1	39.86	72.50	0.00	9.00	103.86	
2022/749	Sesbania	15-30	7.4	6.63	16.2	1000	20.0	23.0	24.80	45.00	0.00	6.00	65.80	
Lab No.	Ppm													
2022/746	Cd	Co	Cr	Cu	Fe	Mn	Ni	Pb	Zn					
	0.024	0.024	0.026	0.599	0.707	0.342	0.219	0.365	6.85					
2022/747	0.016	0.029	0.025	0.741	0.622	0.504	0.281	0.401	7.30					
2022/748	0.014	0.009	0.010	0.626	0.572	0.365	0.286	0.306	10.37					
2022/749	0.015	0.020	0.017	0.605	0.548	0.449	0.258	0.364	39.35					
Texture														
			%											
			Clay	Silt	Sand									
			53.5	40.5	6.0				Silty clay					
			45.8	36.9	17.3				Clay					
			69.3	13.7	17.0				Clay					
			52.7	27.8	19.5				Clay					

النشاط #3 التحضير للمحاصيل الشتوية

حل الشعير محل سيبسانيا واستودلت اليقيرة الذرة الرفيعة لضمان تناوب المحاصيل لموسم الشتاء 2022/2023 ، وسيكون الحصاد في مايو 2023

زرعت الحجرية بتاريخ 17/1/2023

النشاط #4 اجتماع أصحاب المصلحة؟

النتائج الرئيسية جارية

يستكون النتائج متاحة بحلول نهاية يناير NARC سيتم تقييم جودة السيلاج في مختبر

الذي وتراجعت معايير جودة اللقحة من 2 إلى 3 ديسمبر / م موسم الشتاء والصيف على التوالي (KTD) تحليل المياه تم استخدام المياه المختلطة من سد الملك طلال

تحليل التربة أظهر التحليل التغذي للثروة أنها ذات مستوى خصوبة جيد ولكن بدرجة ملحوظة معتدلة

بلغت إنتاجية الذرة الرفيعة في الظروف التجريبية 125 طنًا من العلف الأخضر لكل هكتار بينما بلغت إنتاجية سيبسانيا 48 طنًا من العلف الأخضر لكل هكتار

المنتدى وغرفة الدردشة

FORUM
المنتدى

اتصال

رواد سويدان

لونا الحديدي

2.2. Hula Valley (Israel)

The following images reflect the progress in Hula Valley pilot area, Israel, with characterisations of the pilot goals, Nexus challenges and participatory activities:

ניסוי טיפוס

שנות בשני פרדסים שונים, בקיבוץ בעמק ובקיבוץ APV נבדקה על ידי הדמיית הצל שהוטל, על ידי השמשות הפוטו-וולטאיות על העצים. זה נעשה עם שתי חברות APV-מתודולוגית ה
אחר על ההר

סחלב הנקטרינה ביפתח

הסחלב של דקל יפני באיילת השער

במטעים APV-מגישה עם שותפים תעשייתיים בנושא הדיגיטליזציה והשימוש ב

APV מספר מגישות עם מפעל ההשקיה נטפים ומנהל הפרדס ביפתח בנושא יישום

מספר מגישות בקיבוץ יפתח עם המנכ"ל הכלכלי ונציגי התעשייה של פאנל אגרו-לייט, מספר מגישות עם גורמי המועצה האזורית גליל עליון בנושא החלת השיטה המוצעת על פרדסי
APV-הגליל. מספר מגישות עם מפעל ההשקיה נטפים ומנהל הפרדס ביפתח בנושא רעיון ה

כמו כן, נערכו מספר מגישות עם מנכ"ל כלכלה ונציגים מתעשיית פאנל APV התקיימו מגישות מרובות בין מפעל ההשקיה נטפים למנהל המטע ביפתח על מנת לדון ברעיון יישום
אגרו-לייט בקיבוץ יפתח, וכן עם גורמים במועצה האזורית גליל עליון בדיון בפרוטנציאל היישום של המערכת המוצעת על מטעי הגליל

▼ Topic 4

▼ פורום וחדר צ'אט

FORUM
פורום

▼ איש קשר

סיגל פישמן Sigel Fishman

משה מירון Moshe Meron

אורי מרחיים Uri Marchaim

עידן קופלר Idan Kopler

2.3. Koiliaris (Greece)

The following images reflect the progress in Koiliaris pilot area, Greece. This entails description of the pilot objectives and key information related to the assessment about the potential for implementation of Nature-based Solutions within the pilot:

the LENSES project
Q

Koiliaris Critical Zone, Greece

Home
Dashboard
Events
My courses
This course
Official site
Show blocks
Full screen

My courses > Koiliaris

▼ εισαγωγή
Collapse all

Καλώς ήρθατε στο ιστολόγιό μας όπου θα συζητήσουμε τη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη, ένα Παρατηρήσιμο Κρίσιμη Ζώνης που βρίσκεται στην Κρήτη, Ελλάδα.

Η περιοχή έχει επηρεαστεί από έντονη γεωργική δραστηριότητα για αιώνες, με αποτέλεσμα τα εδάφη να υποβαθμίζονται σοβαρά, τα οποία κινδυνεύουν από ερημοποίηση λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Η λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη καλύπτει συνολική έκταση 130 km² και βρίσκεται 25 km ανατολικά της πόλης των Χανίων. Η κύρια πηγή νερού είναι τα Λευκά Όρη, με υψόμετρα που φτάνουν τα 2014 m και κλίσεις έως και 43%. Η χρήση γης στην περιοχή περιλαμβάνει καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκότοπους, ελαιώνες και πορτοκαλιώνες, θάμνους και θάμνους και μικτά δάση.

Η γεωλογία της λεκάνης αποτελείται από δολομίτες, μάρμαρα, ασβεστόλιθο, ανακρυσταλλοποιημένο ασβεστόλιθο με κεραμίδια, ασβεστολιθικές μάργες σε νεογενείς σχηματισμούς, μάργες σε νεογενείς σχηματισμούς, σχιστόλιθους και τεταρτογενείς προχωσινγενείς αποθέσεις.

Από το 2004 διεξάγεται εντατική υδρολογική και γεωχημική παρακολούθηση στη λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη, με ιστορικά δεδομένα να χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1960. Ένας τηλεμετρικός υδρολογικός σταθμός υψηλής συχνότητας και παρακολούθησης της ποιότητας του νερού έχει επίσης αναπτυχθεί για τη λήψη δεδομένων για τον χαρακτηρισμό των υδρολογικών και βιογεωχημικών διεργασιών με παρόμοιους χρόνους απόκρισης διεργασιών.

Ένας από τους κύριους τύπους υποβάθμισης του εδάφους στη λεκάνη είναι η υδατινή διάβρωση, που προκαλείται από την εκκαθάριση των δασών και της φυσικής βλάστησης για καλλιεργίες και βοσκή ζώων. Η αποβλάστηση και οι ακατάλληλες καλλιεργητικές πρακτικές έχουν οδηγήσει σε απώλειες οργανικής ύλης του εδάφους, καθιστώντας τα εδάφη εύλωτα στη διάβρωση και την ερημοποίηση. Αυτό έχει παγκόσμιες συνέπειες για την επισιτιστική ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, τη βιοποικιλότητα, την ποιότητα του νερού και την αγροτική οικονομία.

Συμπερασματικά, η λεκάνη απορροής του ποταμού Κοιλιάρη χρησιμεύει ως κρίσιμος χώρος για τη μελέτη των επιπτώσεων της γεωργικής δραστηριότητας και της κλιματικής αλλαγής στην υγεία του εδάφους και στις υπηρεσίες οικοσυστημάτων. Τα δεδομένα που συλλέγονται από αυτόν τον ιστότοπο μπορούν να πληροφορήσουν στρατηγικές για βιώσιμες πρακτικές χρήσης γης και διαχείρισης που προάγουν τη διατήρηση του εδάφους και την περιβαλλοντική ανθεκτικότητα.

Στο LENSES, το πιλοτικό πρόγραμμα Κρίσιμη Ζώνης Κοιλιάρη ενσωματώνει πειράματα πεδίου που στοχεύουν στη μείωση των απαιτήσεων νερού στις καλλιεργίες αβρόκάντο με την αξιολόγηση λύσεων που βασίζονται στη φύση ως λύσεις Nexus. Οι προκλήσεις σε αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα σχετίζονται με την υψηλή ζήτηση νερού της γεωργίας και την ανάγκη να μειωθεί η πίεση στους υδάτινους πόρους στην περιοχή.

▼ 1

▼ 2

▼ 3

2.4. Pinios (Greece)

The following images summarise the content generated for the Pinios pilot area, Greece. It includes presentation of the pilot and the pilot team, as well as a sound documentation of the participatory process undertaken.

the LENSES project
Pinios Area, Greece

Home Dashboard Events My courses This course Official site
Show blocks Full screen

My courses > Pinios

Πιλοτικές Περιοχές Collapse all

Λεκάνη Απορροής Αγιάς

- Έκταση: 53 km² περίπου
- Ελληνικό και Διεθνές Δίκτυο Μακροχρόνιων Περιβαλλοντικών Παρατηρήσεων, με την ονομασία "Υδρολογικό Παρατηρητήριο Πηνειού"
- Κυριαρχεί η Γεωργία (μύλα, κεράσια)
- Άρδευση με υπόγεια ύδατα

Δέλτα Πηνειού

- Πεδιάδα υψηλής παραγωγικότητας έκτασης περί τα 75 km²
- Κυρίαρχες καλλιέργειες: ακτινίδα, μηδική, καλαμπόκι, ενεργειακές καλλιέργειες
- Άρδευση κυρίως από επιφανειακά και επικουρικά από υπόγεια ύδατα
- Υφαλμύριση
- Τουριστική δραστηριότητα στην παράκτια περιοχή

Ποιοί είμαστε

IEYP

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

Το **Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων (IEYP)** αποτελεί ένα από τα 11 Ερευνητικά Ινστιτούτα του **Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού "ΔΗΜΗΤΡΑ"**. Το IEYP αποτελεί το μεγαλύτερο εξειδικευμένο ερευνητικό Ινστιτούτο της χώρας μας στους τομείς της προστασίας και διαχείρισης των εδαφικών και υδατικών πόρων, καλύπτοντας ένα ευρύ πλαίσιο επιστημονικών αντικειμένων. Σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό του Ινστιτούτου αποτελείται από 21 ερευνητές, 21 ειδικούς επιστήμονες, 21 άτομα διοικητικό και τεχνικό προσωπικό και 25 συνεργαζόμενους συμβασιούχους επιστήμονες που απασχολούνται σε ερευνητικά έργα και έργα τεχνικού συμβούλου. Το IEYP έχει συμμετάσχει διαχρονικά σε ένα ευρύ πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων, ενώ μόλις την τελευταία δεκαετία το IEYP έχει συμμετάσχει/συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται από τα Προγράμματα HORIZON 2020 (REJUS, ATLAS), PRIMA (LENSES, MEDSAL) και LIFE+ (SoS, EcoPest, SAGE10, oLIVECLIMA, AgroClimaWater). Τα ερευνητικά έργα που συμμετέχει το IEYP αφορούν τη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων, με επίκεντρο τη μελέτη του διασυνδεδεμένου συστήματος Νερό -Ενέργεια -Γεωργία -Κλίμα, την εγκατάσταση και ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων και αισθητήρων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, την ανάπτυξη και εφαρμογή καλών αγροτικών πρακτικών, την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στη γεωργία και την ανάπτυξη συνεργιών με Ομάδες Ενδιαφερόμενων Μερών. Ένα από τα βασικά γνωρίσματα των ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων που διαχειρίζεται το IEYP αφορά την εφαρμογή εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών, που σχετίζονται με τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα. Το IEYP εγκαθίδρυσε και λειτουργεί το Υδρολογικό Παρατηρητήριο Πηνειού, το οποίο περιλαμβάνεται στο διεθνές Δίκτυο Μακροχρόνιων Περιβαλλοντικών Παρατηρήσεων (International Long Term Ecosystem Research, ILTER) και στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υδρολογικών Παρατηρητηρίων (European Network of Hydrological Observatories, ENOHA). Επιπλέον, το IEYP συμμετέχει στη λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των ποτάμιων συστημάτων της χώρας μας, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 2000/60.

Δρ. Ανδρέας Παναγόπουλος, Γεωλόγος / Υδρογεωλόγος, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Εδαφοδυναμικών Πόρων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. Διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία στους τομείς της υδρολογικής προσομοίωσης, παρακολούθησης και διαχείρισης υδατικών πόρων, ενώ έχει προσφέρει και συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο υλοποίησης διαφόρων Οδηγιών, συμπεριλαμβανομένης της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, την Οδηγία 2006/118/ΕΚ για την προστασία των υπόγειων υδάτων από τη ρύπανση και την υπεράβυσση και την Οδηγία 91/676/ΕΟΚ για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης. Έχει συμμετέχει σε ευρύ πλήθος ερευνητικών και συμβουλευτικών έργων καθώς και στη συγγραφή περισσότερων από 190 επιστημονικών δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και σε 5 κεφάλαια βιβλίων. Επίσης, έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της εθνικής μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των υπόγειων υδατικών πόρων στη χώρα μας. Επιπλέον, συνέβαλε στην ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου για την οριοθέτηση και χαρακτηρισμό των ευάλωτων σε νιτρορύπανση περιοχών, εμποπιώντας την εφαρμογή του στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Έχει επίσης, πραγματοποιήσει πλήθος διαλέξεων σε ακαδημαϊκά Ινστιτούτα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.

Δρ. Βασίλειος Πισινάρας, Μηχανικός Περιβάλλοντος, Εντεταλμένος Ερευνητής Ινστιτούτου Εδαφοδυναμικών Πόρων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την υδρολογική/ υδρογεωλογική προσομοίωση, τη διαχείριση αρδευτικού νερού, τον προγραμματισμό αρδεύσεων, την παρακολούθηση και αξιολόγηση της κατάστασης των υδάτων με τη χρήση καινοτόμων αισθητήρων και την αξιολόγηση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στους υδατικούς πόρους. Κατά τη διάρκεια των 17 ετών της επαγγελματικής του εμπειρίας, έχει συμμετέχει σε περισσότερα από 20 ερευνητικά προγράμματα που αφορούν τη διαχείριση/παρακολούθηση/προσομοίωση των υδατικών πόρων και τον προγραμματισμό αρδεύσεων. Επιπλέον, έχει λάβει 2 υποτροφίες από εθνικούς φορείς, για την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας σχετικά με την προσομοίωση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της γεωργίας στους υδατικούς και εδαφικούς πόρους υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Σήμερα, είναι αναστηρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, εκ μέρους του ΙΕΥΠ για τα ερευνητικά έργα ATLAS (H2020), REXUS (H2020) και LENSES (PRIMA), ενώ είναι και Συντονιστής του Υδρολογικού Παρατηρητηρίου Πηνειού. Έχει δημοσιεύσει 87 εργασίες, εκ των οποίων οι 32 περιλαμβάνονται σε επιστημονικά περιοδικά.

Δρ. Ευάγγελος Κατσιγιαννάκης, Γεωπόνος, Διευθυντής Ερευνών Ινστιτούτου Εδαφοδυναμικών Πόρων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη ανοικτών αγωγών, δικτύων άρδευσης και γεωργίας ακριβείας. Κατά τη διάρκεια των 29 ετών της επαγγελματικής του εμπειρίας, έχει συμμετέχει σε περισσότερα από 70 ερευνητικά έργα, χρηματοδοτούμενα από τα Προγράμματα FP7, H2020 και LIFE, που αφορούν κυρίως την παρακολούθηση και διαχείριση των υδατικών και εδαφικών πόρων, ενώ σε 30 εκ των οποίων αποτέλεσε Επιστημονικός Υπεύθυνος ή αναπληρωτής Επιστημονικός Υπεύθυνος, εκ μέρους του ΙΕΥΠ. Είναι επικεφαλής των επιστημονικών αναλύσεων εδάφους, νερού και φυτικού ιστού, που πραγματοποιούνται στο διαπιστευμένο κατά ISO 17025, Εργαστήριο του ΙΕΥΠ, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Επίσης, αποτελεί μέλος ερευνητικής ομάδας που ανέπτυξε καινοτόμα τεχνολογική λύση για την επεξεργασία αποβλήτων ελαιοτριβείου και για την οποία εκκρεμεί η λήψη πατέντας ευρεσιτεχνίας, ενώ διαθέτει 30 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, 5 μονογραφίες, 1 βιβλίο και 1 κεφάλαιο βιβλίου.

Δρ. Πασχάλης Δαλαμπάκης, Γεωλόγος, Κύριος Ερευνητής Ινστιτούτου Εδαφοδυναμικών Πόρων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν εφαρμογές γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας στον αγροτικό τομέα, περιβαλλοντικό σχεδιασμό και προστασία γεωθερμικών έργων, ενεργειακό σχεδιασμό, θερμοδυναμικές έρευνες, επιχειρησιακή υποστήριξη έργων γεωθερμικής ενέργειας χαμηλής ενθαλπίας και αξιοποίηση της αβιοθούς γεωθερμικής ενέργειας στον αγροτικό τομέα.

Δρ. Δημήτριος Μαλασμάτης, Πολιτικός Μηχανικός Υδρολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Εδαφοδυναμικών Πόρων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα και εμπειρία περιλαμβάνουν την προχωρημένη κατανόηση των συζευγμένων υδρολογικών συστημάτων, την προσομοίωση των επιφανειακών υδρολογικών διεργασιών, της ροής στους υπόγειους υδροφόρους και της υδραυλικής επικοινωνίας υπόγειων υδροφόρων και λιμνών, την πρόγνωση της κλιματικής αλλαγής και τον προσδιορισμό των επιπτώσεων της στους υδατικούς πόρους, την προσομοίωση τλημμετρικών γεγονότων, την ανάλυση πολιτικών διαχειρίσιμων υδατικών πόρων, τη διαχείριση υδατικών πόρων και την αειφορική ανάπτυξη. Επίσης, έχει λάβει υποτροφία για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας, στο πλαίσιο της οποίας ανέπτυξε ένα ολοκληρωμένο και συζευγμένο σύστημα 4 υδρολογικών μοντέλων στην αγροτική λεκάνη της Μυθονίας, για την προσομοίωση του επιφανειακού υδατικού ισοζυγίου, της υπόγειας ροής, της υδραυλικής επικοινωνίας λιμνών και υπόγειου υδροφόρου και του υδατικού ισοζυγίου λιμνών, υπό συνθήκες κλιματικής αλλαγής. Κατά τη διάρκεια των 13 ετών της επαγγελματικής του εμπειρίας, έχει συμμετέχει σε περισσότερα από 15 ερευνητικά προγράμματα που αφορούν κυρίως τη διαχείριση υδατικών πόρων και την περιβαλλοντική προστασία. Επίσης, έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 30 εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

▼ Προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν

▼ Κύριοι στόχοι

- ✓ **Επίτευξη καλής ποιότητας και διασφάλιση επαρκούς ποσότητας υδατικών πόρων** ✓ **Μετριασμός υφαλμίρισης** στους παράκτιους υδροφόρους ✓ **Μείωση χρήσης αγροτικών εφοδίων** ✓ **Πρώιμη προσαρμοστικότητα και ενίσχυση ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή** (πλημμύρες και ξηρασίες)
- ✓ **Διατήρηση οικολογικής παροχής** ✓ **Διασφάλιση επαρκούς ποσότητας νερού για την αγροπανίδα των ορεινών περιοχών** ✓ **Βελτίωση εδαφολογικών χαρακτηριστικών** ✓ **Μείωση αγροτικού αποτυπώματος** ✓ **Ενίσχυση επιπέδου διατήρησης των προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000**
- ✓ **Διατήρηση αγροτικής παραγωγικότητας** ✓ **Ενίσχυση βιωσιμότητας και ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα** ✓ **Βελτιστοποίηση κόστους παραγωγής** ✓ **Πρώιμη προώθηση ποιοτικών πλεονεκτημάτων των τοπικών προϊόντων για την ενίσχυση της θέσης τους στις εγχώριες και διεθνείς αγορές**

▼ 1η Τεχνική Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών (21/11/2022)

Οργάνωση και πρόσδος συνάντησης

Η πρώτη τεχνική συνάντηση του έργου LENSES της πιλοτικής περιοχής του Πηνειού πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2022, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγιάς της Λάρισας «Χρυσάλλιδα». Περίπου 15 ενδιαφερόμενα μέρη συμμετείχαν στη συνάντηση, πέρα από τα μέλη της ομάδας του έργου LENSES. Τα κύρια αντικείμενα της πρώτης τεχνικής συνάντησης του έργου LENSES της πιλοτικής περιοχής του Πηνειού ήταν τα ακόλουθα:

- Επβεβαίωση ορθότητας σύνθεσης αποτελεσμάτων ομάδας έργου από τις τοποθετήσεις των ενδιαφερόμενων μερών.
- Διεκρίνιση φύσης προβλημάτων/ αναγκών και ανασταλτικών παραγόντων ικανοποίησής τους.
- Ιεράρχηση προβλημάτων/ αναγκών.
- Ανάλυση διατομεακών αλληλεξαρτήσεων.
- Ανάλυση δεικτών αξιολόγησης.

Ο Δρ. Ανδρέας Παναγόπουλος, Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Εδαφοδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» κήρυξε την έναρξη της συνάντησης και καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Όλοι οι εταίροι και οι πιλοτικές περιοχές του έργου LENSES παρουσιάστηκαν με έμφαση στην πιλοτική περιοχή του Πηνειού. Παρουσιάστηκαν οι βασικοί στόχοι της συνάντησης, ο τρόπος αλληλεπίδρασης μεταξύ των συμμετεχόντων, καθώς επίσης και το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Δημήτριος Μαλαματάκης Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εδαφοδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» παρουσίασε την πρόοδο και τα αποτελέσματα του έργου LENSES μέχρι στιγμής, συμπεριλαμβανομένης της συλλογής δεδομένων και της αρχικής ανάλυσης, της ανάλυσης της συμβολής των ενδιαφερόμενων μερών, της παρουσίασης των προκλήσεων, των προβλημάτων και των δεικτών ποσοτικοποίησης, των εμπόδιων, των αγροοικολογικών πρακτικών ως Λύσεων Φυσικής Βάσης (Nature Based Solutions) και των διαγραμμάτων αιτιατού βρόχου (CLD) που αναπτύχθηκε από το Water Research Institute του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας με βάση τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων μερών στις συνεντεύξεις που προηγήθηκαν.

Ομάδα Εργασίας Ενδιαφερόμενων Μερών: Μέρος I

Σχετικά με καθένα από τις τρεις προκλήσεις που αναγνωρίστηκαν προηγουμένως, ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τρεις διαφορετικές φόρμες που αναπτύχθηκαν για κάθε διαφορετική πρόκληση. Οι φόρμες ήταν καλυμμένες και αποκαλύπτονταν μία κάθε φορά, ώστε η προσοχή να εστιάζεται σε μια πρόκληση κάθε φορά. Λόγω χρονικών περιορισμών, υπήρχε περιορισμένος χρόνος για την συμπλήρωση των πεδίων κάθε πρόκλησης. Για την διευκόλυνση της συμπλήρωσης, οι συμμετέχοντες είχαν στη διάθεσή τους χάρτες αναφοράς των βασικών στοιχείων κάθε τομέα του NEXUS. Οι συμμετέχοντες έδωσαν τις απαντήσεις τους δηλώνοντας την συσχέτισή τους με έναν συγκεκριμένο τομέα NEXUS, με βάση την κύρια επαγγελματική τους δραστηριότητα, χρησιμοποιώντας χρωματικούς κωδικούς: μπλε για το «Νερό», κίτρινο για την «Γεωργία» και ροζ για το «Περιβάλλον».

Τα αποτελέσματα των κύριων προβλημάτων, εμπόδιων, κινδύνων, δυνατοτήτων, ευκαιριών και δεικτών που σχετίζονται με καθένα από τις τρεις προκλήσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 1α-γ, μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της συνάντησης και των δεδομένων που προέκυψαν.

Ομάδα Εργασίας Ενδιαφερόμενων Μερών: Μέρος II

Τα συστήματα NEXUS θεωρούνται πολύπλοκα συστήματα όσον αφορά τις αλληλεπιδράσεις που υπάρχουν μεταξύ των τομέων. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας, ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να σχεδιάσουν όλες τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των προκλήσεων, των αναγκών και των επιπτώσεων που υπάρχουν στην πιλοτική περιοχή του Πηνειού, έτσι ώστε να αναπτυχθούν τρία νέα Διαγράμματα Αιτιακού Βρόχου (CLDs), ένα για κάθε τομέα, τα οποία θα επιβεβαιώναν και θα διόρθωναν τη δουλειά των εταιρών του έργου. Ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να προσθέσουν επιπλέον πεδία, εάν υπάρχουν, και να σχεδιάσουν τις διασυνδέσεις μεταξύ των πεδίων. Τα διαγράμματα αιτιατού βρόχου που αναπτύχθηκαν από τα ενδιαφερόμενα μέρη οπτικοποιήθηκαν από το ΙΕΥΠ και παρουσιάζονται στις Εικόνες 1-3.

Σχόλια και Συμπεράσματα

Η πρώτη τεχνική συνάντηση της πιλοτικής περιοχής του Πηνειού χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη και το ενδιαφέρον υλικό που συλλέχθηκε, φάνηκε ικανό να τροφοδοτήσει με πολλά στοιχεία τη συνέχεια του έργου. Η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερόμενων μερών αναγνωρίζει την πολυπλοκότητα του NEXUS και την επτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι τρεις τομείς σε ίση βάση για τον καθορισμό βιώσιμων λύσεων που προάγουν την ανθεκτικότητα. Η συνολική εικόνα που προέκυψε από τις απαντήσεις και τις συζητήσεις είναι ότι τα ενδιαφερόμενα μέρη κάθε τομέα έχουν την προθυμία, την ενέργεια και τις ιδέες να συνεισφέρουν στην πρόταση λύσεων για τη λεκάνη της Αγιάς και το Δέλτα του Πηνειού και να εξερευνηθούν το πολύπλοκο σύστημα του NEXUS. Είναι αρκετά ενδιαφέρον ότι συμμετέχοντες που παραδοσιακά δεν συμμετείχαν σε ένα κοινό επιστημονικό φόρουμ, έδειξαν τον ενθουσιασμό τους και εμφανίστηκαν αισιόδοξοι για την ενεργό συμμετοχή τους στη διαχείριση του NEXUS και τη συμβολή τους στο έργο LENSES. Η πλειοψηφία των ενδιαφερομένων διατύπωσε αρκετά θετικά σχόλια σχετικά με τα μελλοντικά βήματα του έργου και τις προσδοκίες τους. Αναμφίβολα, η αισιοδοξία για το μέλλον της κατάστασης της λεκάνης της Αγιάς και του Δέλτα του Πηνειού είναι πολύ ελπιδοφόρα, αλλά ταυτόχρονα αυτό που αναμένεται από το έργο LENSES είναι η ευαισθητοποίηση των πολιτικών και η βελτίωση της τρέχουσας κατάστασης της διαχείρισης του NEXUS στις πιλοτικές περιοχές. Η πρώτη συνάντηση ήταν μόνο η αρχή και προβλέπεται η συνεχής συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη με κοινό στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη λεκάνη της Αγιάς και το Δέλτα του Πηνειού.

Σε επόμενα βήματα, θα αναπτυχθούν οράματα για μια πιο ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη της πιλοτικής περιοχής του Πηνειού που θα αντιμετωπίζει ισοτίμητα τις προκλήσεις που έχουν εντοπιστεί. Τα οράματα θα σχετίζονται με λύσεις βασισμένες στη φύση για να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της υλοποίησής τους. Στη συνέχεια, μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι ασκήσεις οραματισμού θα διαμορφώσουν εναλλακτικές ρεαλιστικές λύσεις που θα ελεγχθούν με τα κατάλληλα εργαλεία.

2η Τεχνική Συνάντηση Ενδιαφερόμενων Μερών (05/05/2023)

Οργάνωση και πρόοδος συνάντησης

Η δεύτερη τεχνική συνάντηση του έργου LENSES της πιλοτικής περιοχής του Πηνειού πραγματοποιήθηκε στις 5 Μαΐου 2023, στο Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Αγιάς της Λάρισας «Χρυσάλλιδα». Περίπου 15 ενδιαφερόμενα μέρη κατέφεραν να συμμετάσχουν στη συνάντηση, πέρα από τα μέλη της ομάδας του έργου LENSES. Τα κύρια αντικείμενα της δεύτερης τεχνικής συνάντησης του έργου LENSES της πιλοτικής περιοχής του Πηνειού ήταν τα ακόλουθα:

- Κεφαλαιοποίηση των απόψεων των Ενδιαφερόμενων Μερών προς άφελος της πορείας του έργου.
- Επιβεβαίωση σκοπών (goals) για την επίτευξη ασφάλειας του συστήματος Νερό – Γεωργία – Οικοσύστημα, στη λεκάνη απερροής Αγιάς και στο Δέλτα του ποταμού Πηνειού.
- Πρόταση συγκεκριμένων μέτρων για την επίτευξη των σκοπών, με έμφαση στις Λύσεις Φυσικής Βάσης.

Ο Δρ. Ανδρέας Παναγόπουλος, Διευθυντής Έρευνας του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» κήρυξε την έναρξη της συνάντησης και καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Όλοι οι εταίροι και οι πιλοτικές περιοχές του έργου LENSES παρουσιάστηκαν με έμφαση στην πιλοτική περιοχή του Πηνειού. Παρουσιάστηκαν οι βασικοί στόχοι της συνάντησης, καθώς επίσης και το αναλυτικό πρόγραμμα της συνάντησης. Στη συνέχεια, ο Δρ. Δημήτριος Μαλαματέρης Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού «ΔΗΜΗΤΡΑ» παρουσίασε τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την πρώτη τεχνική συνάντηση του έργου. Παρουσιάστηκε έπειτα η πρόοδος και τα αποτελέσματα του έργου LENSES μέχρι στιγμής στην πιλοτική περιοχή του Πηνειού, αξιοποιώντας τη συμβολή των ενδιαφερομένων μερών. Παρουσιάστηκαν συγκεκριμένα οι δράσεις των συμμαχικών μάθησης και δράσης (LAA), η Συμμετοχική Μοντελοποίηση των Δυναμικών του Συστήματος (PSDM) που αναπτύχθηκε από το Water Research Institute του Εθνικού Συμβουλίου Ερευνών της Ιταλίας έπειτα από τα Διαγράμματα Αιτιατού Βρόχου (CLD) της πρώτης τεχνικής συνάντησης, οι υδρολογικές προσομοιώσεις της λεκάνης της Αγιάς και του Δέλτα του Πηνειού, οι οικοσυστημικές υπηρεσίες, το οικονομικό και διαχειριστικό μοντέλο και το παράθυρο «LENSES».

Ομάδα Εργασίας Ενδιαφερόμενων Μερών: Μέρος I

Σχετικά με καθένα από τις τρεις κύριες προκλήσεις που παρουσιάστηκαν, ζητήθηκε από τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τρεις διαφορετικούς πίνακες που αναπτύχθηκαν για κάθε διαφορετική πρόκληση που έχει αναγνωριστεί για τη λεκάνη της Αγιάς και το Δέλτα του Πηνειού. Στους πίνακες ήταν προγραμματισμένοι οι σκοποί που αποτελούσαν τα αντίστροφα προβλήματα κάθε πρόκλησης, όπως αυτά είχαν εντοπιστεί από προηγούμενες δραστηριότητες. Η δραστηριότητα αυτή στόχευε στη συμφωνία - εντοπισμό ενδεχόμενων θεμάτων των υφιστάμενων σκοπών και στην προσθήκη τυχουσών παραλείψεων. Ήταν επίσης διαθέσιμοι χάρτες υποστήριξης κάθε τομέα του NEXUS. Οι συμμετέχοντες έδωσαν τις απαντήσεις τους χρησιμοποιώντας αυτοκόλλητα σημειωματάρια διαφορετικών χρωμάτων, καθένα από τα οποία αντιπροσωπεύει έναν συγκεκριμένο τομέα NEXUS. Τους ζητήθηκε να χρησιμοποιήσουν τον πιο σχετικό τομέα WEF NEXUS που σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητά τους, το μπλε για το «Νερό», το κίτρινο για την «Γεωργία» και το ροζ για το «Περιβάλλον».

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των κύριων σκοπών που σχετίζονται με καθένα από τις τρεις προκλήσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 1α-γ, μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της συνάντησης και των δεδομένων που προέκυψαν.

Για την προετοιμασία του εδάφους της επόμενης δραστηριότητας, ο Κωνσταντίνος Μπαμπάκος, Επιστημονικός Συνεργάτης Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ», παρουσίασε σύντομα τον ορισμό και τους κύριους στόχους των Λύσεων Φυσικής Βάσης (Nature Based Solutions). Παρουσιάστηκαν μερικά παραδείγματα από όλο τον κόσμο αλλά και από τη χώρα μας και αναγνωρίστηκαν κάποιες από αυτές τις λύσεις που ήδη εφαρμόζονται στην περιοχή των συμμετεχόντων. Ειδικότερα, έγινε αναφορά στη διαχείριση της υγρασίας του εδάφους μέσω προγραμματισμού άρδευσης και στη διαχείριση ζιζανίων και βιομάζας, μεταξύ των λύσεων που εφαρμόζονται και εξετάζονται στο πλαίσιο του έργου LENSES. Αυτή η παρουσίαση προετοίμασε επίσης τους συμμετέχοντες για τη δεύτερη δραστηριότητα του εργαστηρίου που αφορούσε την πρόταση μέτρων, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για το μέλλον του έργου.

Ομάδα Εργασίας Ενδιαφερόμενων Μερών: Μέρος II

Κατά τη διάρκεια της επόμενης δραστηριότητας, ζητήθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη να προτείνουν μέτρα για την επίτευξη των σκοπών της λεκάνης της Αγιάς και του Δέλτα του Πηνειού. Οι συμμετέχοντες εξέτασαν κάθε σκοπό ξεχωριστά και πρότειναν μια σειρά μέτρων. Αυτά τα μέτρα θα κληθούν σε επόμενη φάση να αξιολογηθούν μέσω διαδικτυακών ερωτηματολογίων ή συζητήσεων μέσω συναντήσεων. Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων θα χρησιμοποιηθεί μια λίστα 8 κριτηρίων που προέκυψαν έπειτα από εντατικές συζητήσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη του έργου REXUS και τους Ευρωπαϊούς συνεργάτες των δύο αυτών έργων (REXUS και LENSES). Φυσικά θα υπάρχει η δυνατότητα προσθήκης προτεινόμενων μέτρων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς ο διαθέσιμος χρόνος για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα ήταν περιορισμένος.

Η παραπάνω διαδικασία αποδείχθηκε πολύ χρήσιμη καθώς αποσαφηνίστηκαν οι όροι σκοποί-μέτρα και εμπεδώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτεινόμενων μέτρων μέσω των θεσπισμένων κριτηρίων. Ως εκ τούτου, εξασφαλίστηκε σε μεγάλο βαθμό η τυποποίηση της διαδικασίας απάντησης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μέτρων που αποτελούν το επόμενο βήμα της διαδικασίας.

Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των προτεινόμενων μέτρων και της αξιολόγησης καθεμιάς από τις έξι προκλήσεις παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.1α-γ, μετά την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της συνάντησης και των δεδομένων που προέκυψαν.

Σημειώνεται ότι ο χρόνος ήταν περιορισμένος και δεν ολοκληρώθηκε η συζήτηση σχετικά με την πρόταση των μέτρων για κάθε σκοπό. Ωστόσο, ο κύριος στόχος της τεχνικής συνάντησης όσον αφορά το σκέλος αυτό επιτεύχθηκε καθώς εξασφαλίστηκε, όπως προαναφέρθηκε, κοινή αντίληψη των όρων που σχετίζονται με τον ορισμό των μέτρων και της μεθοδολογικής προσέγγισης αξιολόγησής τους. Όπως προαναφέρθηκε, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα κληθούν μέσω ενός διαδικτυακού ερωτηματολογίου ή συναντήσεων να προτείνουν παραλειπόμενα μέτρα, κατά αρχάς και να αξιολογήσουν στη συνέχεια το σύνολο των μέτρων για καθεμία από τις τρεις προκλήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τα 8 κριτήρια αξιολόγησης.

Σχόλια και Συμπεράσματα

Η δεύτερη τεχνική συνάντηση της πιλοτικής περιοχής του Πηνειού χαρακτηρίστηκε επιτυχημένη και το ενδιαφέρον υλικό που συλλέχθηκε, φάνηκε ικανό να τροφοδοτήσει με πολλά στοιχεία τη συνέχεια του έργου. Η εντύπωση που δημιουργήθηκε ήταν πως τα περισσότερα ενδιαφερόμενα μέρη αντιμετώπισαν τη συνάντηση ως ευκαιρία και όχι ως υποχρέωση, παρά το επιβαρυνόμενο πρόγραμμά τους. Είναι ενδιαφέρον ότι ο αριθμός των συμμετεχόντων παρέμεινε σταθερός συγκριτικά με την πρώτη τεχνική συνάντηση, γεγονός που δείχνει τις προσδοκίες που δημιουργήθηκαν γύρω από το έργο LENSES τους προηγούμενους μήνες μέσω διάφορων δραστηριοτήτων και την πίστη των ενδιαφερόμενων μερών στα μελλοντικά βήματα με κοινό στόχο τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για τη λεκάνη της Αγιάς και το Δέλτα του Πηνειού. Σημειώθηκαν οι παρατηρήσεις που αφορούσαν τις δύο δραστηριότητες και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη για τη συνέχεια. Οι δραστηριότητες αποδείχθηκαν πολύ χρήσιμες και για τους ίδιους καθώς θα διευκολύνουν πολύ στην απάντηση των ερωτηματολογίων της αξιολόγησης των μέτρων που αποτελεί το επόμενο βήμα της διαδικασίας.

Πολλές μελλοντικές δραστηριότητες της πιλοτικής περιοχής του Πηνειού έχουν ήδη προγραμματιστεί. Συγκεκριμένα, με τη συνεχή συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών τους επόμενους μήνες θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο συναντήσεις με ενδιαφερόμενα μέρη - φυσικά η 3η Τεχνική συνάντηση και μια «Ανοικτή»-μέρα. Μετά από όλα αυτά, και μαζί με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα αποτελέσματα θα διαμορφώσουν εναλλακτικές ρεαλιστικές λύσεις που θα ελεγχθούν με τα κατάλληλα εργαλεία.

▼ Εφαρμοσμένα εργαλεία και αποτελέσματα

Υδρολογική προσομοίωση της υπολεκάνης της Αγιάς και του Δέλτα του Πηνειού (IEYΠ) / Υπολογισμός κατανάλωσης νερού της υπολεκάνης της Αγιάς και του Δέλτα του Πηνειού (Eatek)

Αρχικά, εφαρμόστηκε ένα ημι-καταμετρημένο υδρολογικό μοντέλο διαχείρισης λεκάνης (SWAT) και στις δύο πιλοτικές υπο-περιοχές του έργου LENSES, δηλαδή την υπολεκάνη της Αγιάς και του Δέλτα του Πηνειού (Εικόνες 1-2). Πρόκειται για ένα μοντέλο που περιγράφει τον υδρολογικό κύκλο του νερού, χρησιμοποιώντας μεθόδους υπολογισμού της επιφανειακής απορροής, της διήθησης, της εξατμισοδιαπνοής και της κατεύθυνσης στα υπόγεια νερά.

Εικόνες 1-2: Υδρολογικό μοντέλο SWAT για τις περιοχές της Αγιάς και του Δέλτα του Πηνειού.

Το αποτέλεσμα του μοντέλου SWAT ενσωματώθηκαν στη συνέχεια στο μοντέλο WEAP (που αναπτύχθηκε με την συνδρομή του εταιρού του έργου Estek – Τουρκία, Εικόνες 3-4) για τον υπολογισμό κατανάλωσης νερού στις πολιτικές περιοχές. Το μοντέλο WEAP προσομοιώνει απαιτήματα νερού, με στόχο έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό για τη διαχείριση των υδατικών πόρων, εφαρμόζοντας ως πρωταρχική δεδομένα μέσα σε αυτό, την προσφορά, τη ζήτηση, την ποιότητα του νερού και οικολογικά ζητήματα εφόσον υπάρχουν.

Εικόνες 3-4: Υδρολογικό μοντέλο WEAP για την περιοχή του Δέλτα του Πηνειού.

Τα παραπάνω εργαλεία μαθηματική προσομοίωσης, αποτελούν την βάση για την αξιολόγηση των προβλεπόμενων θετικών επιπτώσεων από την γενικευμένη εφαρμογή των κόρων μέτρων που προκρίνονται για την ολιστική διαχείριση των πολιτικών υπο-περιοχών. Η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων κάθε μέτρου βασίζεται στην ανάλυση των αποτελεσμάτων πειραματικών εφαρμογών σε πολιτικούς αγρούς εντός των περιοχών ενδιαφέροντος. Αναλυτικά, μέσω των μαθηματικών αυτών εργαλείων αποσκοπείται:

- Η προσομοίωση του υδρολογικού ισοζυγίου υπό τρέχουσας και προβλεπόμενες κλιματικές συνθήκες, με εστίαση στις πιθανές αρδευτικές ανάγκες και την επαναφόρτιση των υπόγειων υδάτων.
- Η προσομοίωση της απόδοσης των λύσεων φυσικής βάσης (NBSs), όπως η αποτελεσματική διαχείριση του εδάφους μέσω του προγραμματισμού της άρδευσης και η αύξηση της ικανότητας συγκράτησης νερού με την αύξηση της οργανικής ουσίας του εδάφους (που βασίζεται σε εξέλιξη).
- Ο υπολογισμός της κατανάλωσης νερού με το μοντέλο WEAP για να ληφθούν υπόψη όλοι οι τομείς με τα αντίστοιχα σενάρια διαχείρισης.

Πρόταση, Αξιολόγηση και Προτεραιοποίηση Μέτρων (IEΥΠ)

Η διαδικασία που οδήγησε πρόταση μέτρων για την υποστήριξη της ασφάλειας του συστήματος Νερό-Γεωργία-Οικοσύστημα στη λεκάνη απορροής Αγιάς και το Δέλτα του ποταμού Πηνειού, στο πλαίσιο του έργου LENSES, αποτέλεσε σημαντική εργασία και προσπάθεια με την δική σας συνδρομή και κράτηση περίπου 2 χρόνια.

Καθορισμός Προκλήσεων

Η αρχική φάση περιλάμβανε την ανανόριση των βασικών προκλήσεων με στόχο την επίτευξη ασφάλειας εντός του συστήματος Νερό-Γεωργία-Οικοσύστημα στη λεκάνη απορροής Αγιάς και το Δέλτα του ποταμού Πηνειού. Η ανάλυση ξεκινά με τους τομείς του 1) Νερού 2) Γεωργίας 3) Οικοσυστήματος, βασιζόμενη στη σημασία που αποδίδεται στον κάθε τομέα από τη συνολική ομάδα των ενδιαφερόμενων μερών κατά την διεξαγωγή περίπου 20 συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη φάση του έργου. Οι 3 προκλήσεις που διατυπώθηκαν είναι οι εξής:

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 1: Επίτευξη και Διατήρηση Επαρκούς Ποσότητας και Καλής Ποιότητας Υδατικών Πόρων.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 2: Βιωσιμότητα και Αειφορία Αγροτικού Τομέα.

ΠΡΟΚΛΗΣΗ 3: Αποκατάσταση και Διατήρηση Οικοσυστημάτων.

Διερεύνηση Προβλημάτων & Καθορισμός Στόχων

Μέσω των περίπου 20 συνεντεύξεων που διεξάχθηκαν, εντοπίστηκαν τα προβλήματα που σχετίζονται με την δυσκολία ικανοποίησης των προκλήσεων, για κάθε μία από αυτές. Επίσης αποτυπώθηκαν οι ευκαιρίες, δυνατότητες, κίνδυνοι/επιπτώσεις και εμπόδια/ανασταλτικοί παράγοντες για την υλοποίηση κάθε πρόκλησης. Συνεχίζοντας με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων των συνεντεύξεων, καθορίστηκαν οι σκοποί για κάθε πρόκληση με βάση την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Αυτοί οι 16 συνολικοί σκοποί επικυρώθηκαν από 15 ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο της 1^{ης} Τεχνικής Συνάντησης για τις πολιτικές περιοχές του έργου (Νοέμβριος 2022).

Έρευνα/Καθορισμός Συντελεστών Βαρύτητας στα Κριτήρια Αξιολόγησης των Μέτρων

Το μέτρο που προτάθηκαν σε επόμενη φάση του έργου έπρεπε να αξιολογηθούν και να ιεραρχηθούν όσον αφορά στην προτεραιότητά τους. Για τον σκοπό αυτό, ζητήθηκε η συμβολή των ενδιαφερόμενων μερών του παράλληλου έργου H2020 REXUS στον καθορισμό συντελεστών βαρύτητας για μια σειρά από κριτήρια αξιολόγησης που επιλέχθηκαν μετά από εντατικές συζητήσεις με τους επιστημονικούς εταίρους και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ακολουθούν οι ορισμοί αυτών των 8 κριτηρίων:

Κριτήριο 1 - Αναγκαιότητα και Χρόνος απόδοσης: Το πείγουν ή η προτεραιότητα της υιοθέτησης/εφαρμογής μιας λύσης για την άμεση ικανοποίηση των σκοπών (goals) που έχουν τεθεί. Θεωρούμε αξιωματικά, ότι οι ευρωπαϊκές πολιτικές και οι εθνικές δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτές, έχουν διαμορφωθεί με γνώμονα την παραγωγή της ασφάλειας των τομέων του NEXUS σε συνθήκες κλιματικής κρίσης. Επομένως, η αναγκαιότητα είναι συνυφασμένη και με την ικανοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από αυτές τις πολιτικές. Αφορά επίσης το εκτιμώμενο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εμφάνιση των θετικών επιπτώσεων αλλά και το προσδόκιμο διατήρησης της λειτουργικότητας της λύσης (π.χ. χρόνος ζωής ενός έργου).

Κριτήριο 2 - Αποτελεσματικότητα: Ο βαθμός ικανοποίησης του σκοπού (goal) για τον οποίο σχεδιάζεται, υιοθετείται και εφαρμόζεται μια λύση. Εξετάζονται οι επιπτώσεις που έχει η εφαρμογή της λύσης στην ικανοποίηση του σκοπού μαζί με την ανθεκτικότητά της στην κλιματική αλλαγή (δηλαδή μπορεί η προτεινόμενη λύση να αντέξει τις αναμενόμενες κλιματικές ακραίες συνθήκες; Για παράδειγμα, η κατασκευή ενός μεγάλου ταμιευτήρα με την ταυτόχρονη μείωση του υδατικών πόρων).

Κριτήριο 3 – Παράπλευρα οφέλη και Διατομεακότητα: Οι θετικές παράπλευρες επιπτώσεις σε τρίτους τομείς που μπορεί να προκαλέσει μια λύση στο φυσικό (προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, δηλαδή η άμεση και έμμεση συμβολή των οικοσυστημάτων στην ανθρώπινη ευημερία που έχουν αντίκτυπο στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής μας) και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και την εκπλήρωση ενός ευρέος φάσματος στόχων με την εφαρμογή μιας ενιαίας λύσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση στόχων που αναφέρονται σε διαφορετικούς τομείς Nexus. Για παράδειγμα, η κατασκευή ταμιευτήρα για τον μετριασμό των πλημμυρών ενισχύει την απαχόληση (θετική παρενέργεια) και συμβάλλει επίσης στην τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων, στην αποθήκευση νερού, στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων μικρής κλίμακας, στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας του νερού άρδευσης και στην ανάπτυξη οικοτουρισμού. Αυτοί οι στόχοι αφορούν πρωτίτως τον τομέα του νερού και παράλληλα, οι στόχοι που σχετίζονται με όλους τους άλλους τομείς της Nexus εκπληρώνονται ταυτόχρονα.

Κριτήριο 4 – Αρνητικές επιπτώσεις: Οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια λύση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (π.χ. επιπτώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση, στην αγορά εργασίας και στην προστιθέμενη αξία προϊόντων). Για παράδειγμα, η κατασκευή ταμιευτήρα εφανερωτικών νερών περιορίζει την καλλιεργούμενη έκταση (αρνητική επίπτωση σε τρίτο τομέα).

Κριτήριο 5 – Γνωριμότητα και Ευνοϊκό περιβάλλον: Η διοικητική και οικονομοτεχνική ετοιμότητα υιοθέτησης/εφαρμογής μιας λύσης (συμπεριλαμβάνει την υφιστάμενη τεχνική γνώση, την εξασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων, την ύπαρξη διοικητικών μηχανισμών στήριξης της εφαρμογής της λύσης, τη διασφάλιση ομοφωνίας των συναρμόδιων φορέων λήψης αποφάσεων, ευνοϊκές κυβερνητικές ρυθμίσεις, υποστηρικτικές πολιτικές, ευκαιρίες στις πολιτικές, τεχνική ικανότητα, μηχανισμοί χρηματοδότησης και διαχείρισης NBS, κ.λπ και επωμένους και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη υλοποίησης της λύσης.

Κριτήριο 3 – Παράπλευρα οφέλη και Διατομεακότητα: Οι θετικές παράπλευρες επιπτώσεις σε τρίτους τομείς που μπορεί να προκαλέσει μια λύση στο φυσικό (πρώθηση των υπηρεσιών οικοσυστημάτων, δηλαδή η άμεση και έμμεση συμβολή των οικοσυστημάτων στην ανθρώπινη ευημερία που έχουν αντίκτυπο στην επιβίωση και την ποιότητα ζωής μας) και στο ανθρωπογενές περιβάλλον και την εκπλήρωση ενός ευρέος φάσματος στόχων με την εφαρμογή μιας ενιαίας λύσης, ιδιαίτερα στην περίπτωση στόχων που αναφέρονται σε διαφορετικούς τομείς Nexus. Για παράδειγμα, η κατασκευή ταμιευτήρα για τον μετριασμό των πλημμυρών ενισχύει την απασχόληση (θετική παρενέργεια) και συμβάλλει επίσης στην τροφοδοσία των υπόγειων υδάτων, στην αποθήκευση νερού, στην ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων μικρής κλίμακας, στη βελτίωση της βιοποικιλότητας, στη βελτίωση της διαθεσιμότητας του νερού άρδευσης και στην ανάπτυξη οικότουρισμού. Αυτοί οι στόχοι αφορούν πρωτίστως τον τομέα του νερού και παράλληλα, οι στόχοι που σχετίζονται με όλους τους άλλους τομείς της Nexus εκπληρώνονται ταυτόχρονα.

Κριτήριο 4 – Αρνητικές επιπτώσεις: Οι αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλέσει μια λύση στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον (π.χ. επιπτώσεις στην περιβαλλοντική κατάσταση, στην αγορά εργασίας και στην προστιθέμενη αξία προϊόντων). Για παράδειγμα, η κατασκευή ταμιευτήρα επιφανειακών νερών περιορίζει την καλλιεργούμενη έκταση (αρνητική επίπτωση σε τρίτο τομέα).

Κριτήριο 5 – Οριμότητα και Ευνοϊκό περιβάλλον: Η διοικητική και οικονομοτεχνική ετοιμότητα υιοθέτησης/εφαρμογής μιας λύσης (συμπεριλαμβάνει την υφιστάμενη τεχνική γνώση, την εξασφάλιση χρηματοδοτικών μέσων, την ύπαρξη διοικητικών μηχανισμών στήριξης της εφαρμογής της λύσης, τη διασφάλιση ομοφωνίας των συναρμόδιων φορέων λήψης αποφάσεων, ευνοϊκές κυβερνητικές ρυθμίσεις, υποστηρικτικές πολιτικές, ευκαιρίες στις πολιτικές, τεχνική ικανότητα, μηχανισμοί χρηματοδότησης και χρηματοδότησης και διαχείριση NBS, κ.λπ) και επωμένως και το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη υλοποίησης της λύσης.

Κριτήριο 6 - Αποδοχή: Ο βαθμός κοινωνικο-οικονομικής αποδοχής της λύσης από την τοπική και εν γένει επηρεαζόμενη ομάδα πολιτών και οικονομικών δραστηριοτήτων. Εξετάζεται η εν δυνάμει ανάπτυξη αντικρουόμενων συμφερόντων και ο βαθμός έντασης αυτών, αλλά και ο βαθμός αποδοχής της λύσης από την κοινωνία.

Κριτήριο 7 - Βιωσιμότητα: Απαιτείται πλήρης γεωγραφική κάλυψη μιας εφαρμοσμένης λύσης για να διασφαλιστεί η ίση κατανομή των παραγόμενων οφελών μεταξύ των διαφόρων ομάδων ενδιαφερομένων, χωρίς να ζημιωθεί καμία από αυτές τις ομάδες. Η εξέταση της πιθανής ανάπτυξης ευνοϊκών συνθηκών μεταχείρισης για ομάδες πολιτών ή οικονομικές δραστηριότητες/συμφέροντα έχει μεγάλη σημασία. Αφορά επίσης την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, το επίπεδο στο οποίο μια προτεινόμενη λύση βελτιώνει ή τουλάχιστον δεν υποβαθμίζει το περιβάλλον για τις μελλοντικές γενιές.

Κριτήριο 8 - Κόστος: Ποιοτική εκτίμηση του άμεσου κόστους υιοθέτησης/υλοποίησης λύσης: Πόσο υψηλό ή χαμηλό αξιολογείτε το συνολικό άμεσο κόστος που σχετίζεται με τις απαιτούμενες μελέτες και την κατασκευή/εφαρμογή μιας δεδομένης λύσης.

Ένα ερωτηματολόγιο (Google Form) απεστάλη έπειτα στα ενδιαφερόμενα μέρη και τους επιστημονικούς συνεργάτες του έργου REXUS, και η αξιολόγηση της σημασίας κάθε κριτηρίου πραγματοποιήθηκε σε κλίμακα δέκα βαθμών. Έτσι, για κάθε ένα από τα τελικά 8 κριτήρια, αποδόθηκε ένας συντελεστής βάρους σε μορφή ακέραιου αριθμού από 1 έως 10. Συνολικά, 13 συνεργάτες και 12 ενδιαφερόμενοι φορείς απάντησαν σε αυτό το ερωτηματολόγιο και τα αποτελέσματα απεικονίζονται στο επόμενο σχήμα (Εικόνα 5):

Εικόνα 5: Τα 8 εξεταζόμενα κριτήρια συνοδευόμενα από τους σταθμισμένους συντελεστές βαρύτητάς τους.

Πρόταση Μέτρων

Κατά τη διάρκεια της 2^{ης} Τεχνικής Συνάντησης (Μάιος 2023) σας ζητήθηκε, ως ενδιαφερόμενα μέρη, ως επόμενο βήμα προς την επίτευξη των 16 εξεταζόμενων σκοπών, η πρόταση μέτρων. Τα δεδομένα αυτά μετά από ενδελεχή επεξεργασία από την επιστημονική ομάδα του ΙΕΥΠ συνέθεσαν μια λίστα 81 συνολικά μέτρων.

Αξιολόγηση των προτεινόμενων μέτρων

Τα 81 μέτρα που προέκυψαν σας απεστάλησαν, ως ενδιαφερόμενα μέρη, σε ένα ερωτηματολόγιο με σχετικές οδηγίες για την αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση βασίστηκε στην βαθμολογία καθενός από τα προαναφερθέντα 8 κριτήρια σε πενταβάθμια κλίμακα (1- χαμηλότερο έως 5-υψηλότερο), ανάλογα με την αντίληψη της σημαντικότητας κάθε κριτηρίου για κάθε μέτρο. Οι απαντήσεις που ελήφθησαν από το στάδιο αυτό, αναλύθηκαν ώστε να προκύψει η προτεραιοποίηση των προταθέντων μέτρων

Υπολογισμός του σταθμισμένου μέσου κάθε προτεινόμενου μέτρου

Τα παραπάνω βήματα οδήγησαν στον υπολογισμό ενός μέσου όρου των σταθμισμένων μέσων για κάθε μέτρο από την ερευνητική ομάδα του ΙΕΥΠ. Ο μαθηματικός τύπος που χρησιμοποιήθηκε είναι ο ακόλουθος:

$$\text{Σταθμισμένος μέσος προτεινόμενο μέτρο} = \frac{K1 * M1 + K2 * M2 + \dots + K8 * M8}{K1 + K2 + \dots + K8}$$

Όπου: K = Συντελεστής βαρύτητας κριτηρίου (1-χαμηλότερο έως 10-υψηλότερο)

M_i = Βαθμολογία μέτρου (1- χαμηλότερο έως 5-υψηλότερο)

Στις περιπτώσεις όπου ένα ενδιαφερόμενο μέτρο δεν βαθμολογήσει κάποιο από τα 8 κριτήρια, τα κενά συμπληρώνονται με τον μέσο όρο βαθμολογίας των υπολοίπων κριτηρίων που απέδωσε στο εκάστοτε μέτρο. Σε περιπτώσεις όπου αποδόθηκε από τα ενδιαφερόμενα μέρη βαθμολογία μόνο για 1 ή 2 κριτήρια για ένα μέτρο, αποφασίστηκε να μην συμπληρωθεί καθόλου αυτή η απάντηση στις υπολογιστικές διαδικασίες προκειμένου να μην αλλοιωθούν τα αποτελέσματα.

Η τελική βαθμολογία που αντιστοιχεί σε κάθε μέτρο υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος όλων των απαντήσεων για το συγκεκριμένο μέτρο.

Ααμβάνοντας υπόψη την πολυτομεακότητα κάθε μέτρου

Για κάθε στόχο κάθε πρόκλησης, επιλέχθηκε το μέτρο με την υψηλότερη βαθμολογία και ελέγχθηκε η πολυτομεακότητά του σε άλλους στόχους και προκλήσεις, δηλαδή η πρόκριση του μέτρου αυτού ως κατάλληλου για την επίτευξη των λοιπών προκλήσεων και πολλαπλών σκοπών στο σύνολο των προκλήσεων. Η πολυτομεακότητα υπερτερούσε όταν η διαφορά στις βαθμολογίες μεταξύ των εξεταζόμενων μέτρων ήταν μικρότερη ή ίση με 0,09. Σε περιπτώσεις που η διαφορά ήταν μεγαλύτερη, προτιμήθηκε το μέτρο με την υψηλότερη βαθμολογία. Η πολυτομεακότητα λήφθηκε υπόψη όταν το ίδιο μέτρο αναφέρθηκε σε περισσότερους από έναν σκοπούς καλή πρόκλησεις.

Βασίζομενοι σε όλα τα παραπάνω, προσδιορίστηκε η τελική κατάσταση και επιλογή των δύο κορυφαίων μέτρων για την επίτευξη κάθε σκοπού.

Αξιολόγηση των εφαρμοσμένων λύσεων φυσικής βάσης

Διαχείριση εδαφικής υγρασίας μέσω του προγραμματισμού άρδευσης

Μέσω του προγραμματισμού άρδευσης που εφαρμόστηκε σε 2 αγροτεμάχια στην περιοχή της Αγιάς, επιτεύχθηκε το επιθυμητό επίπεδο εδαφικού νερού μέσω της παράλληλης και κατά προτεραιότητα αξιοποίησης του βρόχινου (πράσινου) νερού. Συγκεκριμένα, η ποσότητα νερού που χρησιμοποιήθηκε για άρδευση σε 10 τμήματα αγρού για τα έτη 2021 και 2022 καταγράφηκε στα 670 χιλιοστά. Τα πρώτα αποτελέσματα του προγραμματισμού της άρδευσης, που ενεργοποιείται όταν η διαθέσιμη χωρητικότητα του νερού φτάσει το 80%, έδειξαν εξοικονόμηση νερού τουλάχιστον κατά 20%. Ο προγραμματισμός της άρδευσης ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του νερού στο έδαφος μπορεί να εξοικονομήσει σημαντικές ποσότητες νερού, γεγονός που θα μειώσει επιπλέον το κόστος (ενέργεια και χημική προστασία) και θα καθιστά την καλλιέργειά πιο ανθεκτική κατά τη διάρκεια περιόδων ξηρασίας. Πέραν των εστιασμένων εφαρμογών προγραμματισμού άρδευσης βάσει εδαφικής υγρασίας, που στηρίχθηκε στην διαχείριση της απάθειας εδαφικού νερού, αναπτύχθηκε και προωθήθηκε η γενική εφαρμογή συμβουλής άρδευσης που αφορά το σύνολο των αγροτεμαχίων της λεκάνης Αγιάς και δεν απαιτεί την εγκατάσταση αισθητήρων υγρασίας. Σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι η εξοικείωση των παραγωγών με την σύγχρονη τεχνολογία, προς την κατεύθυνση εξοικονόμησης ενεργειακών και φυσικών πόρων (Εικόνα 6).

Εικόνα 6: Στιγμιότυπο από την εφαρμογή της λήψης συμβουλής άρδευσης για την περιοχή της Αγιάς, αναπτυγμένη από το ΙΕΥΠ στο πλαίσιο του έργου ATLAS H2020.

Εφαρμογή πρακτικών αύξησης της οργανικής ουσίας του εδάφους / ενσωμάτωση της οργανικής ύλης (χορτοκοπή)

Για την αξιολόγηση της συγκεκριμένης λύσης φυσικής βάσης πραγματοποιήθηκαν 2 δειγματοληψίες εδαφών (Απρίλιος 2022 και Μάιος 2023). Ληφθήκαν συνολικά 532 δείγματα από 16 αγροτεμάχια, στα 8 από τα οποία εφαρμόζονταν χορτοκοπή και ενσωμάτωση της οργανικής ύλης και στα υπόλοιπα 8 ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση των ζιζανίων. Τα αποτελέσματα προέκυψαν έπειτα από τις σχετικές αναλύσεις στις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του ΙΕΥΠ στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Η οργανική ουσία του εδάφους (SOC) για τα αγροτεμάχια που εφαρμόζεται χορτοκοπή/ενσωμάτωση της οργανικής ύλης σε σύγκριση με τα αγροτεμάχια που εφαρμόζουν ζιζανιοκτόνα βρέθηκε κατά μέσο όρο (Εικόνα 7):

- 1,2% υψηλότερη για το βάθος 0-10 εκατοστών
- 0,8% υψηλότερη για το βάθος 10-30 εκατοστών

Η αύξηση της οργανικής ουσίας διατηρεί/βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους, αλλά επίσης βελτιώνει τη δυνατότητα συγκράτησης νερού στο έδαφος, μειώνοντας έτσι ελαφρώς τις ανάγκες σε άρδευση, εμπλουτίζοντας τη βιοποικιλότητα και προστατεύοντας το έδαφος από την απορροή των υδάτων.

Εικόνα 7: Σύγκριση αποτελεσμάτων της περιεκτικότητας της οργανικής ουσίας ανάμεσα στα αγροτεμάχια που εφαρμόζεται χορτοκοπή/ ενσωμάτωση της οργανικής ύλης (Mulching) και σε αυτά που χρησιμοποιούν ζιζανιοκτόνα για την καταπολέμηση των ζιζανίων (Herbicides).

▼ Videos

URL
Lenses Nexus stories: Πηνεϊός

▼ Ενημερωτικά Δελτία

Η λειψυδρία, οι πλημμύρες και η αντιμετώπισή τους
λεϊψυδρία, οι πλημμύρες και η αντιμετώπισή τους

(07-11-2022)

Η λειψυδρία, οι πλημμύρες και η αντιμετώπισή τους.

Άρθρο του κ. Λουκά Γεωργαλά, Δρ. Υδρογεωλογίας και Δ/ντής Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

(<https://energypress.gr/news/f-leipsydria-oi-plimmyres-kai-i-antimetopisi-toys>)

Η λειψυδρία, οι πλημμύρες και η αντιμετώπισή τους

(01-02-2021)

Χάνουμε πολύτιμο νερό. Μήπως πρέπει να το αποθηκεύουμε;

Άρθρο του κ. Λουκά Γεωργαλά, Δρ. Υδρογεωλογίας και Δ/ντής Σχεδιασμού και Διαχείρισης Υπηρεσιών Ύδατος Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

(<https://energypress.gr/news/hanoyme-polytimo-nero-mipos-prepei-na-apothikeuyome>)

▼ Εκδηλώσεις

▼ Forum

▼ Επικοινωνία

LENSES

<https://www.lenses-prima.eu/> info.lenses@crea.gov.it

SWRI

<https://www.swri.gr/>

Andreas Panagopoulos a.panagopoulos@swri.gr

Vassilios Pisinaras v.pisinaras@swri.gr

Dimitrios Malamataris d.malamataris@swri.gr

Konstantinos Babakos k.babakos@swri.gr

Anna Chatzi a.chatzi@swri.gr

2.5. Menemen Plain (Turkey)

The content added to the Menemen space provides an overview of the key Nexus goals and objectives for the pilot, and follows up on the participatory activities conducted.

the LENSES project

Menemen Plain in Gediz Basin, Turkey

Home Dashboard Events My courses This course Official site Show blocks Full screen

My courses > Gediz

Gediz Havzası & Menemen Ovası ,TÜRKİYE Collapse all

the LENSES project

Belirsiz Bir Gelecekte Nexus Ortamları için Öğrenme ve Eylem Ortaklıkları

Learning and action alliances for Nexus environments in an uncertain future

LENSES

LENSES, su, ekosistem ve gıda (WEF) sisteminde esnekliği güçlendirerek sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla; projede farklı etkileşimler (su tahsisi, ekosistem hizmetleri, gıda üretimi, iklim uyumu) hakkında bir farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.

LENSES, kolektif bir öğrenme süreci ve paydaş katılımı aracılığıyla ekosistemleri korurken aynı zamanda iklim değişikliğine adaptasyonu destekleyerek gelişmiş su tahsine ve gelişmiş gıda güvenliğine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. LENSES, dinamik gelişimiyle sistemin daha iyi anlaşılması ve karmaşıklığı ortaya çıkarmak için bilgi toplamasını ve yapılandırmasını amaçlamaktadır. Belirsizliği ortadan kaldırarak karar alıcıların karar verme sürecinde öncü rol oynamaktadır.

Lenes Projesi Pilot Alan Tanıtımı

Toplam Alan: 29500 ha

Ortalama yükseklik: 10,3 m

Ortalama yıllık toplam yağış: 536,2 mm

Ortalama yıllık hava sıcaklığı: 16,90C

Başlıca toprak türleri: Entisol, İnseptisol ve serralsol

Arazi kullanımı: Ekilebilir arazi (sulı tarım) ve konutlar

Ürün deseni: Pamuk, mısır, tahıl, asma, zeytin, sebze

Sulama suyu ana su kaynağı: Gediz Nehri

Gediz havzası önemli bir tarımsal üretim alanıdır. Ürün çeşitliliği bakımından büyük öneme sahiptir. Sebze, meyve, bağ ve tarla bitkileri yetiştirilmektedir. Delta'nın ucunda çarşaf ve kuş cenneti yer almaktadır.

Bölge iklim değişikliği nedeniyle kuraklık ve su kıtlası ile karşı karşıyadır.

Gediz deltasının en önemli problemlerinden biri drenaj ve yağışlı sezonlarda su göllenmesidir.

Havzanın Genel Sorunları

Kuraklık ve sulama suyu yetersizliği

Drenaj sorunları

Toprak tuzluluğu

İklimsel dalgalanmalar ve çevresel etkiler nedeniyle ekosistemdeki dengenin bozulması

Yüzey sulama yöntemleri ile bilinçsiz ve aşırı su kullanımı

Çözüm Önerileri

Havza bazlı su yönetim sisteminin geliştirilerek suyun etkin ve adil kullanımının sağlanması.

Toprak tuzluluğu nun kontrolü amacıyla faydalı toprak ve su yönetimi pratiklerinin geliştirilmesi.

Tarımsal kuraklığın sosyo-ekonomik ve çevresel etkilerinin belirlenmesi.

İklim değişikliğine uyum kapasitesinin geliştirilmesi.

Çevresel etkileri en aza indirerek ekosistemin korunması amacıyla alternatif tarımsal üretim sistemleri ve ürün desenlerinin oluşturulması.

Hedefler

- Kolektif bir öğrenme süreci ve paydaş katılımı aracılığıyla ekosistemleri koruyarak sürdürülebilir tarımın desteklenmesi
- Pilot bölgedeki su, gıda ve ekosistem sisteminde karmaşıklığının ortaya konması ve ortak karar alma mekanizmasının geliştirilmesi
- Üreticilerin küresel iklim değişikliğine adaptasyonun desteklenmesi
- Su, gıda ve ekosistem sistemindeki belirsizliklerin ortadan kaldırılması ve stratejik yol haritasının oluşturulması
- Sistemin devamlılığı ve dinamik gelişimi amacıyla bilgi toplama ve yapılandırılmada sürekliliğin sağlanması
- Belirsizliği ortadan kaldırarak karar alıcıların karar verme sürecinde öncü rol üstlenilmesi

Doğa Tabanlı Çözümler

"Doğa temelli çözümler, insanlar olarak karşılaştığımız zorluklara doğanın sunduğu çözümlerdir."
Cecil Konijnendijk

Doğaya Dayalı Çözümler, toplumsal zorlukları etkin ve uyumlu bir şekilde ele alan, aynı anda insan refahı ve biyolojik çeşitlilik faydaları sağlayan doğal ve değiştirilmiş ekosistemleri korumaya, sürdürülebilir bir şekilde yönetmeye ve eski haline getirmeye yönelik eylemlerdir.
International Union for Conservation of Nature (IUCN)

	Doğa Tabanlı Seçenekler	Faydaları
 SU YÖNETİMİ	Nehirlerin ve taşkın yataklarının restorasyonu Nehir yatağı tamponları (ör. baki örtüsü çentileri) Suya dayalı orman yönetimi Drenaj suyu kalitesinin izlenmesi	Su akışlarının düzenlenmesi Taşkınların ve toprak erozyonunun azaltılması Rekreasyon ve estetik bejeli Biyçeçitlik Su kalitesi
 TARIM	İyileştirilmiş toprak ve su yönetimi Ürün türü çeşitlendirmesi ve rotasyonu Tarımsal ağaçlandırma (Meyve bahçesi kurulumu) Azaltılmış toprak işleme Ara ziraati Mikrobiyal gübre uygulamalarının yaygınlaştırılması Yeşil Gübreleme ve kompost Regeneratif tarım Ürün uygunluk alanlarının belirlenmesi Toprak özellikleri belirleme ve haritalama Ormanların korunması ve restorasyonu Sürdürülebilir orman yönetimi Ağaçlandırmaların peyzaja entegrasyonu	Su ve toprak muhafaza Hastalık ve zararlıların kontrolü Karbon tutma Biyçeçitlik Kuraklık stresinin azaltılması Toprak verimliliği
 ORMAN	Sürdürülebilir ekosistem yönetimi Alternatif kurağa dayanıklı ürün deseninin belirlenmesi Kuraklık risk alanlarının belirlenmesi Su tahsis ve adil paylaşımı Ürün çeşitliliğinin artırılması Geleceğe düşük iklim projeksiyonlarının modellenmesi	Su akışlarının düzenlenmesi Taşkınların azaltılması Şev stabilizasyonu Hastalık ve zararlı kontrolü Karbon tutma Biyçeçitlik Rekreasyon ve estetik bejeli
 İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE ADAPTASYON	Ürün çeşitlendirilmesi Ekosistem restorasyonu	Biyçeçitlik Verimlilik İklim değişikliğine adaptasyonun geliştirilmesi ve etkisinin hafifletilmesi Risk yönetimi ve dayanıklılığı geliştirilmesi
 BIYOÇEÇİTLİLİK	Parklar, ormanlar, sokak ağaçları Yeşil binalar (ör. yeşil çatılar, yeşil duvarlar) Su hasadı Atık suların tarımsal sulamada değerlendirilmesi	Ekosistem rejenerasyonu Biyçeçitlik Genetik kaynakların korunması
 YERLEŞİM ALANLARI	Ekosistem tabanlı yaklaşımlar ile afet riskinin azaltılması Çok ilgilik doğaya dayalı havaza yönetimi Erken uyarı sisteminin geliştirilmesi Ekosistemin korunması	Su akışlarının düzenlenmesi Taşkınların ve toprak erozyonunun azaltılması Ekonomik zararın azaltılması Bozulmuş ekosistemlerin restorasyonu Risk yönetimi ve dayanıklılığı geliştirilmesi
 AFET RİSKİNİN AZALTILMASI		

FILE
Pilot alama özeği doğa tabanlı çözümler

▼ Faaliyetlerimiz

Faaliyetlerimiz

Doğa Tabanlı Çözüm Önerileri "Mikrobiyal Gübre Uygulamalarının Yaygınlaştırılması" Çiftçi Günü

Doğa temelli çözümlerin yaygınlaştırılması amacıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde menemen ovası üreticilerin katılımıyla çiftçi toplantısı ve tarla günü düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitim toplantısında projedeki uzmanlar tarafından LENSES projesi hakkında bilgi verildi ve Mikrobiyal gübrelerin faydaları anlatıldı. Diğer doğa tabanlı çözümler hakkında sunum yapılarak karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Etkinliğimize otuz çiftçimiz katıldı.

▼ UTAEM İletişim

Ulusal Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi

Adres: Camikebir Mah, Menemen Maltepe Yolu No: 27/1, 35660 Menemen/İzmir
Telefon: (0232) 831 10 52

UTAEM Resmî Websitesi

UTAEM Facebook Hesabı

UTAEM Instagram Hesabı

2.6. Tarquinia (Italy)

The following images reflect the progress in Tarquinia pilot area, Italy:

the LENSES project
Q

Tarquinia Region, Italy

Home
Dashboard
Events
My courses
This course
Official site
Show blocks
Full screen

My courses > Tarquinia

▼ **Mapa dell'area di studio di Tarquinia**
Collapse all

La "Piana di Tarquinia" è un'area pilota italiana situata nella regione del Lazio, a circa 90 km a nord di Roma. Si estende su una superficie di 27.000 ettari e comprende insediamenti come Tarquinia, Lido di Tarquinia, Vulture e Marina Velca. Le principali attività economiche dell'area sono il turismo, grazie al riconoscimento di Tarquinia come patrimonio mondiale dell'UNESCO, e l'agricoltura. La regione è caratterizzata da una topografia pianeggiante e l'agricoltura è intensiva, con il 67% del territorio destinato all'attività agricola. Circa l'85% dell'area è considerata zona vulnerabile ai nitrati, mentre il 45% della superficie agricola è irrigabile, con circa 2.195 ettari di terreno irrigato nel 2014. Le principali sfide del Nexus nella piana di Tarquinia sono legate sia alla quantità che alla qualità dell'acqua nelle aree agricole.

URL
[SCOPRI DI PIU' - TARQUINIA AREA PILOTA - SITO LENSES](#)

URL
[CLICCA QUI PER VEDERE LA NEXUS STORIES DI TARQUINIA](#)

URL
[TARQUINIA - LESSONS LEARNED](#)

TARQUINIA

ITALIAN - PILOT AREA

Presentazioni (ITA) e (ENG) che riguardano l'area pilota

- FILE
Tarquinia - pilot area - 4th progress meeting JO-IL
- FILE
Factsheet Tarquinia
- FILE
Brochure Tarquinia area pilota
- FILE
Le interazioni tra risorse e agenti

Articoli divulgativi

PROGRAMMA UFFICIALE 3° MEETING REGIONALE 29 APRILE 2023

Programma Sala convegni
29 Aprile Ore 9,30 - 11,30
A cura di: CNR/CREA

Titolo
"Sostenibilità agricola: scenari economici, politici ed ambientali nell'area di Tarquinia"

I ricercatori del progetto LENSES incontrano gli attori del territorio per discutere delle prospettive di gestione delle risorse acqua - ambiente - cibo

Relatori
Dott. Stefano Fabiani, CREA, Dott. Messandro Pagano, IRSA-CNR, Dott. Ivan Portoghese, IRSA-CNR, Dott.ssa Silvia Vanino, CREA, Dott. Raffaele Giordano, IRSA-CNR

Coordinamento Dott.ssa Valentina Baratella, Dott.ssa Silvia Vanino

MESSAGGERO 26 APRILE 2023

AVEVA LASCIATO UN BIGLIETTO, INUTILI I SOCCORSI

Incontro alla Mostra mercato

Agricoltura sostenibile a Tarquinia, i progetti di Crea e Cnr

Sabato alle ore 9,30, nella sala conferenze della Mostra Mercato Macchine Agricole, a Tarquinia Lido, si svolgerà la presentazione del progetto "Sostenibilità agricola: scenari economici, politici ed ambientali nell'area di Tarquinia". L'evento è organizzato dal Crea (Consiglio ricerca in agricoltura) e coordinato da Valentina Baratella e Silvia Vanino. I ricercatori dei centri Crea "Agricoltura e Ambiente" e "Politiche e Bioeconomia", insieme ai colleghi dell'Istituto di Ricerca sulle Acque del Cnr, relazioneranno sugli sviluppi delle attività del progetto che li vedono coinvolti e discuteranno delle prospettive di gestione delle risorse acqua-ambiente-cibo. L'incontro è aperto alle associazioni di categoria e ambientaliste e agli amministratori pubblici. Il programma prevede interventi di Stefano Fabiani del Crea su "Approcci integrati per la gestione delle risorse naturali

acqua-ambiente-cibo nel Mediterraneo e il progetto europeo Lenses"; Alessandro Pagano di Irsa-Cnr su "Il caso studio italiano: la piana di Tarquinia. Le interazioni tra risorse e agenti"; Ivan Portoghese di Irsa-Cnr interverrà su "Modellistica a supporto dell'analisi delle principali pressioni"; Silvia Vanino del Crea tratterà degli "Scenari climatici". Al termine una discussione sui possibili interventi gestionali nella piana di Tarquinia.

CORRIERE DI VITERBO 25 APRILE 2023

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO 16 APRILE 2024

Learning and action alliances for Nexus Environments in an uncertain future (LENSES)

SEMINARIO DI APPROFONDIMENTO
 "CAMBIAMENTI CLIMATICI E SOSTENIBILITA'
 NELL'AREA STUDIO DI TARQUINIA"

16 aprile 2024

Istituto di Istruzione Superiore
 V. Cardarelli, Tarquinia

LENSES FINAL REGIONAL MEETING

FILE
 LENSES seminario approfondimento 16 Aprile 2024

Articoli scientifici che riguardano l'area di studio

URL
 CREA FUTURO N°4

CREA futuro n°4 – Sostenibilità in pratica – Esperienze concrete dai progetti di ricerca europei del CREA

2.7. Doñana (Spain)

Similarly to the other pilots, Doñana section provides an introduction to the pilot objectives and the challenges that are being addresses, and compiles an explanation of the participatory process goals and results.

Región de Doñana, España

Home
Dashboard
Events
My courses
This course
Official site
Show blocks
Full screen

> My courses > Región de Doñana

Collapse all

▼

INTRODUCCIÓN AL PILOTO DE DOÑANA

Este piloto tiene como objetivo abordar los desafíos del "nexo" derivados de la agricultura intensiva de regadío y el cambio climático, que ponen en peligro los importantes humedales de la región de Doñana. El desafío del nexo en este piloto está relacionado con equilibrar las demandas de agua de la agricultura con la conservación del ecosistema de humedales.

▼

Introduction and objectives

The common thread is the construction through participatory processes of desired scenarios that integrate the domains of the Water – Food – Environment Nexus. This will be supported through 1-day workshops (3 workshops over 18 months) with the aim of obtaining the following results:

- Integrated analysis of future scenarios – with a reference to the most likely scenario under current conditions.
- Network analysis (connection between actors / information flows / power relations / etc...)
- Simulation of behaviors expected by the main actors based on possible decisions / policies (model)
- Climate risk assessment (study)
- Water accounting study - hydrological balance (study) - which can be linked to future scenarios and climate risk

Doñana pilot case factsheet

the LENSES project

Learning and action alliances for NexuS EnvironmentS in an uncertain future LENSES

Project pilot Areas: Doñana (Spain)

ADDRESSING THE SUSTAINABILITY OF AGRICULTURE AND ECOSYSTEM SERVICES IN THE DOÑANA REGION

The pilot area includes the Doñana marshlands, one of the most valuable wetlands in the Mediterranean region, being the wintering site for more than 500,000 water fowl each year. Moreover, the region is the largest berry producer and one of the most important rice cultivation areas across Europe. Climate change and intensive use of resources are seriously compromising the sustainability of irrigated agriculture and the conservation of the environmental heritage of Doñana. Novel and holistic solutions and approaches are required to ensure resilience of the whole agro-ecological system.

GENERAL CHARACTERIZATION

- ✓ The pilot area encompasses the Doñana National and Natural Parks as well as the cultivation areas sharing water resources (i.e. surface and groundwater) with the Doñana natural space.
- ✓ **Location:** South-West of the Iberian peninsula, within Andalusia region.
- ✓ **Main economic activities:** Agriculture and (eco)tourism.
- ✓ **Area:** 3,700 km².
- ✓ Doñana is an UNESCO World Heritage site because of its exceptional value for in situ conservation of biological diversity.
- ✓ More than 8,500 ha of berries; 23,000 ha of rice and 15,000 ha of woody crops are irrigated in the Pilot area.
- ✓ The official Drought Emergency Plan is currently activated.

LENSES GOALS

Contribute to improve water resources management by creating a systemic view to help address Nexus challenges:

- ✓ Sustainable high-value agricultural activity in a context of water scarcity exacerbated by climate change
- ✓ Better adaptation to more frequent and intense droughts
- ✓ Guaranteeing ecological services (i.e. provision, regulation, cultural) from Doñana natural space, currently limited by a decrease in rainfall and water contribution
- ✓ Improved water allocation between competing activities
- ✓ Identification of consensus desired futures

HOW WILL LENSES WORK?

Considering all the targets, the priority actions being implemented in Doñana focus on the identification of strategies to overcome existing challenges. Our approach is based on the elaboration of PARTICIPATORY SCENARIOS and PATHWAYS towards increased system resilience and enhanced sustainability of the Water-Ecosystems-Food systems.

By participatory scenarios we understand the result of adding:
(1) Consensus visions (i.e. desired futures) and descriptive narratives for these visions.

(2) A validated explanatory model (i.e. a Participatory System Dynamic Model) providing a basis for quantitative analysis and allowing to simulate and visualize scenarios that help steer the stakeholder discussion for consensus visions.

By pathways we understand a well-defined set of suitable policy actions that can potentially lead to desired scenarios (visions).

This participatory approach is supported and builds upon LENSES solutions: climate risk assessment, water accounting and water balance simulations, and the identification of suitable NbS bundles.

FUTURE PERSPECTIVE "CALL TO ACTION"

"Doñana is a singular area facing complex and impending challenges exacerbated by climate change. LENSES adopts a strong participatory approach and a holistic perspective for improving the understanding of interactions (trade-offs and potential shared benefits) among water allocation, ecosystem services, food production and climate adaptation. The setting of this common ground will allow to build suitable scenarios strengthening the system resilience and clear pathways to reach these scenarios."

Ecoadapta Team

COUNTRY PILOTS REGIONAL TEAM

ECOADAPTA is a non-profit organization with the objective of promoting the advancement of knowledge-transfer on climate change adaptation and the action towards sustainability and increased resilience of socio-ecological systems.

This fact sheet reflects only the author's view and the PRIMA Foundation is not responsible for any use that may be made of information it contains. This project is part of the PRIMA programme supported by the European Union. GA [2041] [LENSES] [Call 2020 Section 1 Nexus IA]

Doñana pilot area map

Doñana pilot case: Fast facts

WHY?

Doñana region is home to one of the most important wetland across Europe in terms of biodiversity conservation. Currently, the area suffers from strong tensions due to the competition for water resources between intensively irrigated berry crops (largest berry production area in Europe) and the Doñana marshlands, which depend on the same aquifer.

In last decades, berry crops cultivated in greenhouses or under plastic cover have extended across the surroundings of the Doñana marshlands National Park. The main crop is strawberry, although other crops such as blueberry, raspberry or blackberry also cover significant areas. This process is having negative effects on the conservation of the Doñana natural area, mainly due to:

- i) Intensive groundwater abstractions, which are reducing the contribution of water from the "Almona-Marismas" aquifer into the marshlands. The yearly sustainable groundwater resources availability for agriculture ranges between 22.7 and 31.4 hm³ and annual water consumption has been quantified in the range between 35 and 45 hm³, quite above average sustainable resources, which explain the impacts being currently observed.
- ii) Transformation of forest areas and land occupation into key areas for the connection of Doñana with other natural areas.

The area lacks an integrated nexus approach in the resource management. This could be extremely useful to reach a wide consensus on the best strategies towards a sustainable use of natural resources in the area and ecosystem conservation.

WHAT?

We think that several of the planned developments in LENSES are very relevant to this pilot:

- We are particularly interested in using the participatory SDM approach, coupled with an Agent-based model, capable to simulate the actual agents' behaviour (e.g. farmers and the illegal exploitation), and how this behaviour propagates in a community (WP4).
- Also, policy scenarios and policy institutional analysis are relevant inputs to this pilot (WP2)
- Visioning exercises and the application of the Learning Alliance concept are also important to facilitate the integration of scientific and practical knowledge, as well as the identification of key points for consensus and optimal adaptation pathways (WP2)

We are also interested in:

- The use of the SWAT-HCZ model to ecosystem functions and the WEF nexus (Task 5.4). Two key stakeholders in the region are the Biological Station of Doñana (dependent on the Spanish national Research Council) who is working on ecosystem services valuation and the Spanish Geological Survey who has just produced a high fidelity groundwater model (they provided a letter of commitment to LENSES). We think we could be in a good position to replicate what is developed in the Greek Pilot.
- The analysis of potential of NBS in the region (WPs, WP6)

INTENDED USE

Consensus or near consensus (in terms of needed commitments) of best options/ desired pathways to reach a more sustainable use of natural resources in the area.

Related to this aim, we are interested in contributing to:

- Developing and establishing mechanisms for a strong participation of a wide range of stakeholders in water resources management and natural areas conservation
- Incorporating ecosystems dimension in water resources management of the areas
- Analysing potential of economic alternatives to intensive agriculture, e.g. eco-tourism.
- Help creating a more resilient system to expected climatic changes

WHO IT WILL BENEFIT?

We aim to involve a wide range of stakeholders from public institutions (regional government, water agency, municipalities) to NGOs (e.g. WWF), consumers and supermarkets (e.g. SAI initiative), also involving main water users (Irrigators Associations), scientists (Doñana Biological Station, IGME), businesses (e.g. eco-tourism) and public society.

If successful, this pilot could have a significant positive impact on the region's natural resources sustainability.

WHAT CAN WE OFFER TO OTHER PILOTS?

We are very committed to participate in the mutual learning activities planned for WP2 and exchange with other pilots.

We can offer to act as a frontrunner pilot in some activities (e.g. PSDM) and support its transferability to other pilots

Meet Doñana National Park

PARTICIPATORY PROCESSES IN DOÑANA: WHAT WE ARE BUILDING TOGETHER?

Doñana workshop phases

INCEPTION PHASE	WORKSHOP#1(W#1) Participatory mapping	WORKSHOP#2 Backcasting/Forecasting exercise	WORKSHOP#3 Validation of nexus roadmap
a) Interviews with key stakeholders from different nexus domains to identify main WEF challenges and objectives / detect barriers and key variables b) Apply NbS selection framework and select NbS bundles	a) Reach a systemic view on nexus challenges, key variables and barriers b) Clarify dynamics and connections c) Consensus on visions d) Governance mapping	a) Backcasting exercise building on results from WS#1 b) Use of the PSDM to validate most probable scenarios against desired futures. c) Elaboration of strategic roadmaps d) PEA analysis	a) Validation of the PSDM model b) Consensus on strategic roadmaps c) List of foreseen/expected/suggested policy interventions

ADDITIONAL ACTIVITIES

Selection of climate risk indicators

Delineating value delivery of NbS and planning their value capture

Weighting climate risk indicators and assessing adaptive capacity

Validation of NbS bundles

Validating hydrologic simulation and tailoring water allocation simulations

Feedback on the serious game

Doñana pilot scheme

FILE
Doñana pilot scheme

Workshop#1

General description of the first participatory workshop in Doñana pilot

FILE
Minutes from the Workshop#1

FILE
Results from the exercise to identify key variables for the future scenarios

What we have done so far

Tras llevar a cabo la ronda inicial de entrevistas en noviembre de 2021, se detectaron los principales retos sectoriales relacionados con la agricultura, el agua y el medio ambiente con el fin de mejorar la sostenibilidad de los recursos naturales en el área de Doñana.

A partir de ahí, se construyó una "red ecológica" y una "red social". La red ecológica representa los recursos y procesos ecológicos que influyen en la producción y el suministro de servicios ecosistémicos, mientras que la red social conecta a las diferentes partes interesadas y responsables de la toma de decisiones involucrados en la producción, suministro y uso de los servicios ecosistémicos que garantizan la seguridad del sistema en su conjunto (como la disponibilidad de agua con la calidad adecuada o la conservación del suelo).

Estas redes conforman un modelo cualitativo que servirá de base para desarrollar un modelo cuantitativo que permitirá analizar el comportamiento del sistema ante cualquier variación.

Plan de actividades participativas (talleres)

Durante 2022 y 2023, el proyecto LENSES organizará tres talleres para incluir la experiencia y conocimiento de diversos actores e individuos en la elaboración de una hoja de ruta que muestre una visión sistémica para el abordaje de los principales retos identificados.

Dentro de estos talleres:

- i) Transformaremos los retos sectoriales en retos globales
- ii) Elaboraremos visiones de futuros deseados (a qué futuro aspiramos para la región de Doñana)
- iii) Crearemos (con apoyo del modelo y otra información generada en el marco de LENSES) una hoja de ruta hacia estos futuros deseados

El primer taller se celebrará en Sevilla en la semana del 19 al 24 de septiembre de 2022, muy posiblemente el viernes 24. ¡Nos encantará contar con vuestra asistencia y participación!

LEARN MORE ON REXUS TOOLS AND METHODS

PARTICIPATORY SYSTEM DYNAMIC MODELLING

PAGE
What is Participatory System Dynamics Modelling

PAGE
Causal Loop Diagram for Doñana (initial version)

NATURE-BASED SOLUTIONS

PAGE
NbS Preliminary Design for Doñana region

CLIMATE RISK ASSESSMENT

FORUM AND CHAT ROOM

FORUM
Forum for Doñana Pilot Case

CHAT
Chat room for Doñana pilot case

QUIZ
Cuestionario 1

FEEDBACK
Encuesta 1

CONTACT

LENSES

lenses-prima.eu info.lenses@crea.gov.it

ECOADAPTA

ecoadapta.org/

Manuel Bea manuelbm@ecoadapta.org

Estrella López Moya estrellaim@ecoadapta.org

Tomás Vázquez tomasvi@ecoadapta.org

3. Conclusions regarding the objectives and functionality of the LAA Platform

The LAA platform aims to address identified communication and coordination gaps among stakeholders involved in the WEF Nexus. Its specific objectives include:

- Facilitating dialogue and knowledge exchange between researchers, farmers, policymakers, and other stakeholders.
- Providing a safe virtual space for collaboration and interaction.
- Serving as a repository for project documents and resources.
- Enabling cross-referencing of data, methodologies, and experiences across different pilot cases.
- Supporting stakeholders in governance activities related to the WEF Nexus.

The platform offers a range of functionalities to achieve these objectives. It features tools such as surveys, questionnaires, forums, and document management systems, fostering communication and knowledge sharing. Additionally, the platform allows for the creation of public and private spaces, user roles, and calendars, enhancing project coordination and monitoring, as well as complementary training courses.

The platform has proven useful to support stakeholder engagement and the development of the overall participatory strategies. However, there are several lessons learned about what did not work as expected and what are the current limitations in the use of this kind of tools.

3.1 Limited Platform Adoption and Influencing Factors

Despite its potential benefits, the LAA platform has not achieved the anticipated user engagement. Several factors contribute to this limited adoption:

- Redundancy with the Lenses Prima Website: The Lenses Prima website (<https://www.lenses-prima.eu/>) offers content and functionalities similar to the LAA platform, such as project summaries, pilot case information, and communication channels. This overlap reduces the perceived value of the LAA platform.
- Digital saturation: The use of additional online platforms can lead to "digital fatigue," user resistance to creating new accounts, and information overload.
- Focus on offline engagement: The LAA approach prioritises face-to-face interactions, meetings, and surveys, potentially diminishing the perceived need for a virtual platform.
- Digital divide: Stakeholders from rural areas might lack the digital literacy or resources necessary for full platform utilisation.
- Socio-environmental/political polarisation: Existing disagreements or lack of project interest among stakeholders can hinder collaborative online engagement.

- Content management challenges: Harmonising content and activity schedules across diverse pilot cases with varying needs can be difficult.

3.2. Technical considerations

The LAA platform, built on Moodle, offers open-source flexibility and multilingual capabilities. However, it presents limitations compared to a dedicated website:

- Limited visual appeal: The platform's interface lacks the visual appeal and user-friendliness of a modern website.
- Complex user experience: The platform's extensive functionalities can be overwhelming for users, creating initial reluctance to engage.
- Translation limitations: While the platform supports multiple languages, it lacks real-time browser translation, potentially hindering international stakeholder participation.
- Technical compatibility concerns: The platform's reliance on specific protocols and software updates can generate user concerns about reliability.

3.3. Recommendations and future prospects

To enhance the LAA platform's value proposition, future efforts should prioritise:

- Clearly defined roles: Clearly defining the platform's specific functionalities and how it complements existing tools can minimise redundancy and maximise its unique benefits.
- Content curation and strategy: Implementing a curated content strategy that addresses project activities beyond the scope of other tools can increase user engagement.
- Enhanced user experience: Streamlining the user interface and simplifying navigation can improve platform usability and appeal.
- Providing engaging learning experiences: Moving beyond static information delivery, we can create engaging learning experiences through interactive modules. These modules, designed with progressive learning paths in mind, can take the form of courses, gamified elements, and other activities. This immersive and interactive approach allows users to explore different methodologies and nexus models, fostering deeper understanding and information retention.

Despite the current limitations, the LAA platform's potential for fostering communication and knowledge sharing among WEF Nexus stakeholders remains promising. The tool has been applied and used in all pilots, and has been useful as a repository of information, although actual interaction has produced between pilot stakeholders has been limited.

This publication reflects only the author's view and the PRIMA Foundation is not responsible
for any use that may be made of the information it contains